

Forum

NOTICIAS DEL FORO CONSULTIVO

Núm. 57 | Febrero 2020

*La importancia de
la autonomía*

FORO
CONSULTIVO
CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO, AC

Ciudad Universitaria
Febrero 19 de 2020
Bol./157

LA UNAM INFORMA

Diputada Laura Rojas Hernández
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Diputado Mario Delgado
Presidente de la Junta de Coordinación Política.
Diputada Adela Piña Bernal
Presidenta de la Comisión de Educación
A la y los coordinadores de las fracciones parlamentarias.
A la Comunidad Universitaria

A través de la Gaceta Parlamentaria de la H. Cámara de Diputados, publicada el día de ayer, martes 18 de febrero, la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México se enteró, no sin sorpresa e indignación, de la existencia de una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de nuestra Universidad, suscrita por el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del grupo parlamentario de Morena.

Deseo hacer del conocimiento de todas y todos ustedes mi rechazo absoluto a este intento de intromisión en la vida universitaria, en donde a espaldas de las y los universitarios se pretende incidir en la normatividad que nos rige y que nos hemos autoimpuesto a lo largo de muchos años.

Esta iniciativa se suma a otras que han sido presentadas ante las legislaturas estatales por representantes de distintos partidos políticos, en lo que parece constituir una escalada contra la autonomía de nuestras casas de estudio, principio básico e irrenunciable que fue ratificado hace apenas unos meses por el pleno de la H Cámara de Diputados, al aprobar que se preservara en forma íntegra la fracción VII del artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El hecho de presentar una iniciativa como ésta, solo puede ser interpretado como un intento de desestabilizar la vida universitaria, en momentos en que la UNAM lleva a cabo los cambios pertinentes a su normatividad para que las y los universitarios convivan en un ambiente de respeto, paz y seguridad.

Exijo, como Rector de la Universidad de la Nación, que las comisiones dictaminadoras correspondientes de la H. Cámara de Diputados rechacen esta iniciativa y hagan público y manifiesto el respeto irrestricto a la autonomía de nuestra casa de estudios.

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”

Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector

Ciudad Universitaria, 19 de febrero de 2020.

Boletín: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_157.html
Boletines: <https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/basebol.html>
RSS: <https://www.dgcs.unam.mx/rss/boletines.rss>

Directorio

Dra. Julia Tagüeña Parga
Coordinadora General

Lic. Adriana R. Guerra Gómez
Secretaria Técnica

Mesa Directiva

Dr. José Luis Morán López
Academia Mexicana de Ciencias

Dr. José Francisco
Albarrán Núñez
Academia de Ingeniería

Dra. Teresita Corona Vázquez
Academia Nacional de
Medicina de México

Ing. Guillermo Funes Rodríguez
Asociación Mexicana de
Directivos
de la Investigación Aplicada y
Desarrollo Tecnológico

Mtro. Jaime Valls Esponda
Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de
Educación Superior

Lic. Francisco Alberto
Cervantes Díaz
Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos

Ing. Bosco de la Vega Valladolid
Consejo Nacional Agropecuario

Mtro. Gustavo de Hoyos Walther
Confederación Patronal de
la República Mexicana

Ing. Enoch Castellanos Férez
Cámara Nacional de la Industria
de Transformación

Mtro. José Alonso Huerta Cruz
Red Nacional de Consejos y
Organismos Estatales de Ciencia
y Tecnología

Dr. Enrique Graue Wiechers
Universidad Nacional Autónoma
de México

Dr. Mario Alberto
Rodríguez Casas
Instituto Politécnico Nacional

Dr. José Mustre de León
Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del IPN

Dr. Gonzalo Edmundo
Celorio y Blasco
Academia Mexicana de la Lengua

Dr. Javier Garciadiego Dantán
Academia Mexicana de la Historia

Dr. Jorge Cadena Roa
Consejo Mexicano de Ciencias
Sociales

Dra. Gloria Soberón Chávez
Dr. Ricardo Pozas Horcasitas
Dr. Roberto Leyva Ramos

Investigadores electos
del Sistema Nacional de
Investigadores

Directora:
Anayansin Inzunza Morales

Diseño y formación:
Francisco Ibraham Meza Blanco

Reporteros y colaboradores:
Mariana Dolores
Mireya Rodríguez
Isaac Torres Cruz

Tecnologías de la Información
y la Comunicación:
Marco A. Barragán García

Redes Sociales:
Emiliano Cassani Serrano

**Foro Consultivo Científico
y Tecnológico, A.C.**
Calle Melchor Ocampo No. 305,
Barrio Santa Catarina,
Alcaldía Coyoacán,
Código Postal 04010,
Ciudad de México.
www.foroconsultivo.org.mx
forum@foroconsultivo.org.mx
Tel. (52) 55-5611-8536

D.R. 2020, FCCyT, A.C. México.

Forum. Noticias del FCCyT, AC es una publicación sin fines de lucro. Cualquier mención o reproducción de los textos puede ser realizada siempre y cuando se cite la fuente.

8 | **Algunos pensamientos sobre la autonomía y la libertad:**
José Sarukhán

12 | **90 años de la autonomía de la UNAM:**
Enrique Graue

16 | **Autonomía universitaria y constitucionalismo democrático:**
Diego Valadés

20 | **Reflexiones en torno a la autonomía universitaria y su importancia para la sociedad:**
José Franco y Alfredo Camhaji

28 | **Autonomía y autoridades electorales:**
José Woldenberg

34 | **La autonomía: una forma diferente y mejor de atender determinadas responsabilidades públicas:**
Eduardo Sojo

38 | **Autonomía y democracia:**
Clara Jusidman

40 | **La sociedad debe fortalecer a los organismos autónomos:**
Antonio Lazcano

44 | **Autonomía en la defensa de los derechos humanos:**
Luis Raúl González

| Dar click a este ícono al final de cada nota para regresar al Índice.

Índice

Autonomía y derechos humanos: | 48
Luis de la Barreda

La importancia de la autonomía: | 52
Jaime Martuscelli y Carlos Martínez

La autonomía universitaria no debe ser vulnerada por la política o gobierno: | 56
Isidro Mendoza

La autonomía y la Ley de Ciencia y Tecnología: | 60
INCyTU

La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes | 66

La autonomía del Consejo Nacional Agropecuario: | 72
Bosco de la Vega

Más autonomía administrativa y menos burocracia: | 74
Selene Fernández

Autonomía universitaria, vital en el desarrollo de la educación superior: | 76
Gilberto López Alfaro

La autonomía en el arte como canal de comunicación | 80

Dar click a este ícono al final de cada nota para regresar al Índice.

Editorial

La importancia de la autonomía es el tema central de la revista **Forum** del mes de febrero, en el que participan destacados especialistas, investigadores, académicos y exfuncionarios públicos, quienes con sólidos argumentos le harán reflexionar.

Enrique Graue, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), compartió un documento sobre el 90 aniversario de la autonomía de la Máxima Casa de Estudios y lo mismo hizo el exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, quien describió la necesidad de autonomía de las autoridades electorales. El expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González y el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis de la Barreda escribieron sobre la autonomía en la defensa de los derechos humanos.

Sobre una forma mejor de atender determinadas responsabilidades públicas escribió Eduardo Sojo, expresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés se refirió a la autonomía universitaria y el constitucionalismo democrático. Autonomía y democracia es el título de la colaboración de Clara Jusidman, presidenta del Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi; mientras que Reflexiones en torno a la autonomía universitaria y su importancia para la sociedad es un texto del excoordinador general del FCCyT, A.C., José Franco y el asesor de la coordinación, Alfredo Camhaji. Otra de las colaboraciones es la del presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, quien reflexionó sobre la importancia de la autonomía en esta asociación civil.

Destacados investigadores y académicos participaron en esta edición de **Forum**, entre ellos: José Sarukhán, Antonio Lazcano, Jaime Martuscelli, Carlos Martínez Leyva, Isidro Mendoza, Selene Fernández, Gilberto López Alfaro e integrantes de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (INCYTU). El arte también está relacionado con la importancia de la autonomía, ya que ésta garantiza la libertad de expresión del artista, lo cual, fue atinadamente explicado por los académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Roberto Padilla y Eduardo Juárez.

Es muy significativo que este número de **Forum** sea precisamente el ejemplar de cierre de un ciclo del Foro, creado en la *Ley de Ciencia y Tecnología* de 2002, que ha defendido su autonomía, pero que, como todo en la vida, iniciará un nuevo ciclo.

Recordando lo que dijo Antonio Gramsci: *frente al pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad*, hay que trabajar para que la *Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación* establezca un nuevo espacio autónomo de participación de la comunidad del sector Ciencia, Tecnología e Innovación, que dé voz a sus comunidades.

Julia Tagüeña

Coordinadora General del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, A.C.

Foto: Anayansin Inzunza.

Algunos pensamientos sobre la autonomía y la libertad¹

*José Sarukhán**

Decía don Justo Sierra en uno de sus memorables discursos: "Yo no creo que la libertad sea un don del cielo (...) Yo creo que no es la libertad ese querub bíblico que baja de los cielos en medio de los truenos y de los rayos, y sobre cuyas alas se para Jehová por en medio del firmamento estremecido. No, (...) yo creo que la libertad es debida al trabajo, a la lucha, al dolor del hombre; yo creo que la libertad es la obra lenta y laboriosa de la historia humana; yo creo que la libertad ha brotado de los surcos regados con el sudor y las lágrimas. Yo creo que algunas veces las tempestades la han tronchado, la han hecho desaparecer; pero este germen inmortal ha fructificado de nuevo; la planta ha vuelto a la luz del día, y entonces de sus espigas han hecho los hombres el pan cotidiano, el pan con que va comulgando lentamente la civilización, la eucaristía del progreso y del porvenir".

¹ Texto adaptado de parte de un discurso dado por el autor como presidente de la Unión de Universidades de América Latina en 1994.

El pensamiento anterior sitúa a las personas, y a su vida, en el camino de la lucha por la libertad, y a la libertad en el único camino: el de la luz, que permite a la humanidad conducir su desarrollo.

En la historia del ser humano la búsqueda de la libertad es patente y ha sido una constante, tanto en lo que se refiere a la autonomía individual como a aquella de sus instituciones. En cualquier caso, nada más indiscutible que la búsqueda de libertad de pensamiento y nada más evidente que la imperiosa necesidad de autonomía de las instituciones en las cuales se cultiva el conocimiento y la cultura de los pueblos, específicamente en el sector educativo superior.

Por ello, la autonomía de los centros de saber no se concibe como algo aparte de ellos; la universalidad del conocimiento y la autonomía académica y organizativa de las instituciones de educación superior es parte de su definición y la luz que las conduce.

Desde luego, lo anterior no siempre ha sido entendido de esa manera ni compartido por todos, provocando, sin duda, una distorsión —yo diría, perversa— en la misión de las instituciones de educación superior que, obligadas por las circunstancias, se han visto privadas de esas características.

En diferentes épocas y en diferentes latitudes, muchas universidades han tenido que dar la batalla en pos de su autonomía. Pero nunca ha sido tan intensa, tan peculiar y tan reciente como la que, a partir del siglo XX, han enfrentado las universidades públicas en especial de la región de habla hispana del mundo. El manifiesto de la juventud universitaria argentina, lanzado en Córdoba en 1918, cundió en toda Latinoamérica como un exhorto para, como lo he apuntado en otras ocasiones, arrancar de la universidad los esquemas que, escon-

didados bajo diferentes tipos de máscaras, mantenían a las universidades en una especie de letargo académico mediocre, que no puede sino producir individuos mediocremente preparados, incapaces de satisfacer las necesidades inherentes de los pueblos de Latinoamérica.

En particular, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) conquistó su autonomía en 1929, como resultado de la lucha de quienes estaban convencidos de que alcanzarla significaba aceptar conscientemente la responsabilidad de la vida de la Institución y del cumplimiento cabal de su fin.

La luz que ha guiado a la autonomía de la UNAM surge de su naturaleza misma, de su misión, del fin que le corresponde en la sociedad y del carácter de su trabajo.

Algunos gobiernos oscurantistas y antidemocráticos han visto en las universidades —en las universidades públicas latinoamericanas— una amenaza ante el poder del libre pensamiento y la libertad de ideas; la historia de nuestras universidades públicas es un recuento de la defensa de su derecho de existir y de gobernarse a sí mismas; de ser autónomas.

Aquí es necesario hacer una clara distinción entre la educación superior pública y la privada. En términos generales, las universidades públicas y las privadas han cumplido roles diferentes. En la actualidad se ha reiterado la pregunta: ¿cuál es y cuál debería ser la función de la educación superior en la sociedad presente y futura? Para contestar tal pregunta no podemos olvidar —los países de América Latina—, el papel que ha jugado la educación superior pública como principal factor de movilidad social de nuestros pueblos. *Por mencionar un solo dato: en la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy, 2 de cada 3 alumnos que ingresan son primera generación en su*

familia que tiene acceso a la educación media superior o superior.

Por otro lado, en un mundo en el cual es cada vez más evidente que el poder de las naciones reside en su capacidad para generar conocimiento e innovaciones tecnológicas, es claro que las instituciones de educación superior públicas latinoamericanas juegan un papel estratégico —yo diría dramáticamente vital— como inductoras del desarrollo nacional. Y en esto me refiero no solamente a la investigación en las áreas de las ciencias, sino igualmente en las humanidades y las ciencias sociales. Es en la universidad pública donde se realiza la mayor parte de la investigación sobre los entornos social y natural de nuestros países; funciones, repito, hoy más que nunca, íntimamente relacionadas con el progreso económico y el desarrollo social con justicia y equidad de los países.

La educación superior privada en América Latina, entiéndaseme bien, cumple con un papel muy importante y obedece a una demanda real de cierto sector de la sociedad, pero difícilmente podría decirse de ella que es un medio para la movilidad social, a menos que se hable de manera muy restringida o muy puntual; o que es un elemento importante para acortar la brecha científica y tecnológica con los países más avanzados. Las universidades privadas tienen su ámbito de acción en los estratos económicos más afluentes de la sociedad, ofrecen carreras de corte económico-administrativo y, con contadas excepciones, no realizan investigación en su seno.

La educación superior privada cumple una función social —una importante función, repito—, pero en la educación superior pública está la mayor parte del destino de las naciones en desarrollo.

Por lo anterior, por las diferentes misiones de la educación superior pública y privada en nuestros países, el concepto de autonomía es entendido y aplicado, y funciona, de manera diferente para las instituciones de educación superior públicas que para las privadas. Ahora bien, la autonomía universitaria de las instituciones públicas presupone una relación de compromiso, de respeto y equilibrio entre el Estado y las instituciones de cultura y ciencia. De esta relación se derivan, por un lado, la cobertura y calidad del servicio que demanda la sociedad y, por el otro, la responsabilidad social del Estado de financiar las necesidades de la educación superior en beneficio de la propia sociedad.

Con frecuencia se cuestiona duramente a la educación superior pública en relación a su "costo-beneficio", y que la respuesta de las instituciones solo en función de sus egresados, ya no satisface las necesidades del mercado y del desarrollo de la industria. Sin embargo en este sentido es necesario insistir que la respuesta que se espera de las universidades concierne más a la sociedad y a sus necesidades y que por lo tanto esa respuesta ahora tiene que ver, en América Latina y en todo el mundo, con un concepto más amplio: la solvencia institucional de las universidades, entendida como la responsabilidad comprobada tanto al calificar los insumos, como el proceso y los resultados de cada institución mediante la evaluación académica rigurosa y a través de mecanismos de control y supervisión del quehacer administrativo.

Al asumir y hacerse cargo de su solvencia institucional, las universidades públicas no solo dan una respuesta a la sociedad sino que tienen una herramienta tanto para contender con el financiamiento público

otorgado con criterios inerciales o con vaivenes debidos a situaciones de crisis económicas o políticas —que lo último que han hecho es propiciar su sano desarrollo—, o bien con presiones que tienden a privatizarlas o encajonarlas en actividades remunerativas poco propias de sus funciones.

La autonomía de la educación superior pública, entendida como compromiso, respeto y responsabilidad, debe seguir siendo esencial para que ésta pueda desempeñar su misión educativa, social e institucional, acorde con el proyecto de Nación.

Y si bien sabemos de violaciones a la autonomía de las universidades públicas de la región, sin duda su reconocimiento formal ha sido un enorme avance que, en principio, establece la relación de éstas con el Estado. Pero la autonomía de las universidades públicas trasciende el status jurídico, va más allá de un privilegio garantizado por una ley; la autonomía abre un espacio de libertad para el pensamiento crítico, autocrítico y creativo, de libertad académica que forma personas libres y universales, capaces de pensar, juzgar, decidir, planear y actuar por sí mismas bajo el esquema de autogobierno individual y colectivo. Pero también les impone la necesidad de evaluar si el servicio que esas instituciones autónomas están ofreciendo a la sociedad que las sostiene se está cumpliendo debidamente.

La autonomía universitaria no significa, por otro lado, como diversas opiniones erróneamente sostienen, un aislamiento de la sociedad o de la vida política de una nación; por el contrario, como bien dice Leopoldo Zea: *"el reclamo de autonomía no lo es para enfrentarse al Estado, ya que el mismo es como la Universidad, un instrumento al servicio de la Nación. Se pide cumplir mejor, sin interferencias políticas*

Foto: CONABIO.

propias del Estado, cumplir su función educativa. Al Estado le corresponde guardar, defender y cumplir la voluntad de la Nación; a la Universidad posibilitar su futuro, un futuro en el que deje de ser instrumento de intereses ajenos a ella (...) La Universidad como fuerza moral, no política, pero que por serlo pueda orientar y corregir a la misma política cuando ésta se aparte de los fines que son propios de la Nación. Autonomía frente a cualquier presión política que pretenda desviarla de su función educativa, no frente al pueblo que la hace posible".

La actividad intelectual que exige la práctica académica orientada al conocimiento de la naturaleza, de la sociedad, del pensamiento, así como al servicio del ser humano, tiene en la autonomía universitaria su garantía.

La luz de la autonomía, al igual que la luz emanada del Sol, ilumina el camino de la vida de las universidades públicas.

**José Sarukhán, titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y exrector de la UNAM.*

90 años de la Autonomía Universitaria

*Enrique Graue**

En el 2019, conmemoramos 90 años de ser la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Nueve décadas en las que hemos podido definir los rumbos de nuestros proyectos académicos y de la forma en cómo los implementamos.

Festejamos el nonagésimo aniversario porque los universitarios, como todos los seres humanos, necesitamos recordar los momentos que son parteaguas de nuestra existencia. Hacerlo es un ejercicio necesario, que nos permite encontrar las razones sociales, económicas y políticas que precipitan los cambios determinantes en la organización de nuestra institución. Tal fue el caso de 1929 y de los acontecimientos que dieron lugar al movimiento de nuestra autonomía, conseguida el 10 de julio de ese año, y que desde entonces evolucionó para ampliarse y convertirse en la que hoy gozamos y defendemos con plena convicción.

Fotos: UNAM.

Es imposible imaginar a la UNAM sin recordar a Don Justo Sierra quien, desde finales del siglo XIX, presentara ante el Congreso Nacional la necesidad de crear la Universidad Nacional.

Después de avatares legislativos e inagotable porfía, en mayo de 1910 se promulgó la Ley Constitutiva de la Universidad y en septiembre de ese mismo año nacimos como la Universidad Nacional de México.

Fue aquella una ley con los olores decimonónicos de las autonomías europeas y estrechamente ligada a los intereses de un estado que estaba pronto a fracturarse. En 1910, la Revolución mexicana irrumpió en la vida universitaria y no fueron pocos los que plantearon la necesidad de independizar a la Universidad de la entonces Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Las primeras voces surgieron desde 1914 y, después, convencionistas y constitucionalistas plantearon distintos proyectos que no llegaron a cristalizar. Fue aquella una época que el doctor Javier Garciadiego ha descrito magistralmente como de rudos contra científicos.

Pero en esa pugna las intenciones autonómicas ya estaban ahí, entre los jóvenes maestros y estudiantes de la segunda década del siglo XX: José Vasconcelos,

Valentín Gama, Alfonso Pruneda, Alfonso Caso, Antonio Castro Leal, Manuel Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano y Antonio Vázquez del Mercado, entre otros, ya vislumbraban esa necesidad. En las décadas siguientes, todos ellos habrían de gravitar en el devenir histórico de nuestra Universidad y de la nación.

Con la semilla de la autonomía sembrada, en octubre de 1917 la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se convirtió en la primera universidad en nuestro país en obtener el carácter de autónoma; para 1918 se logró en la Universidad de Occidente, hoy Universidad Autónoma de Sinaloa.

La más célebre de las autonomías en nuestro continente fue aquella lograda en Córdoba, Argentina, que en 1918 transformó radicalmente la relación de esa universidad con la oligarquía social, la influencia religiosa y el Estado, dándole un carácter muy particular a la autonomía latinoamericana y al resto de los movimientos autonómicos que le siguieron.

En nuestra casa de estudios, desde 1921 el Congreso Estudiantil Internacional, bajo el amparo de José Vasconcelos, demandó en uno de sus resoluciones el gobierno autónomo de las universidades.

Los resultados de ese congreso no se hicieron esperar, con la consecución de las autonomías de la Universidad del Sureste, hoy Autónoma de Yucatán, en 1922, y de la Universidad de San Luis Potosí, en 1923.

En la Universidad Nacional, la semilla de la autonomía había germinado y solo hacía falta que una lluvia alimentara el crecimiento del tallo de su gobierno independiente.

Esa lluvia llegó a principios de mayo de 1929 por un incidente, aparentemente menor, pero que tenía el simbolismo de la autodeterminación en nuestra organización académica. La inconformidad por un director impuesto, y los cambios en los sistemas de exámenes, provocó que los estudiantes de derecho tomaran las calles y se integraran como Comité de huelga, bajo la presidencia de Alejandro Gómez Arias y Salvador Azuela.

Recriminaciones y clausuras se sucedieron. Pronto se unieron al movimiento inicial la Escuela Nacional Preparatoria, la de Medicina y la de Odontología, generalizándose la inconformidad estudiantil.

Como siempre sucede ante el autoritarismo, la violencia escala y el movimiento se recrudece. El 23 de mayo, en las cercanías de la Antigua Escuela de Jurisprudencia, los estudiantes fueron reprimidos con violencia, por policías y bomberos. Como respuesta, el 28 de mayo el centro histórico de nuestra ciudad atestiguó la manifestación de más de 15 mil estudiantes, que se dirigían hacia el Palacio Nacional.

Al día siguiente, en búsqueda de una solución negociada, Manuel Puig Casauranc, cabeza del gobierno de esta ciudad, hizo pública su recomendación al presidente Portes Gil de conceder la autonomía a la Universidad Nacional, como el mejor mecanismo para encauzar la pacificación universitaria y concluir el movimiento.

El 1º de junio, el pleno del Consejo Universitario se adhirió a esta posible solución. También, el 6 de junio el Congreso de la Unión concedió al Presidente de la República facultades extraordinarias para legislar sobre la autonomía universitaria, publicándose el proyecto de Ley Orgánica para su discusión el 21 de junio de 1929.

Hoy podemos imaginar el edificio de la Antigua Escuela de Jurisprudencia hace más de 90 años, en un compás de espera; testigo de las acciones de los protagonistas de ese movimiento, con la expectativa de que sus reivindicaciones fuesen resueltas.

Podemos imaginarlos satisfechos, convencidos de su lucha, gratificados con los resultados, con el espíritu en alto y con la esperanza en el futuro.

El 10 de julio de 1929 se promulgó la Ley Orgánica, que sería publicada en el Diario Oficial el 26 de julio de 1929. Desde entonces somos la Universidad Nacional Autónoma de México.

La Ley de la Autonomía de 1929 cristalizó el anhelo de esa generación y puso los cimientos y la convicción en los universitarios de defender y proteger los principios básicos de la autodeterminación, sin presiones ajenas a sí misma.

Gracias a esos principios, la Universidad pudo sortear exitosamente las injerencias externas de la década de los años 30; luchar contra el dogmatismo y las imposiciones políticas y educativas de esa época; transformarse en 1933 y resurgir en 1945 con una nueva Ley Orgánica, que hoy nos rige y brinda estabilidad.

Ha sido gracias a la autonomía que hemos alcanzado la libertad de disentir y de expresarnos, de combatir el autoritarismo, de crecer en libertad y de poder seguir transformando a México.

De ahí la importancia de haber elevado la Autonomía Universitaria a rango constitucional en 1980 y también de que en la revisión de la fracción VII del Artículo 3º Constitucional no haya tenido alteraciones.

Sin embargo, acontecimientos políticos y sociales recientes en toda la región latinoamericana muestran claramente, como dice el doctor Sergio García Ramírez, que la autonomía no es un hecho consumado.

Es un derecho que debemos ejercer y ratificar cotidianamente: con firmeza, con seriedad, con convicción y con determinación.

Es también, como expresó el Rector Barros Sierra, “un ejercicio responsable, que debe ser respetable y respetado por todos”.

Hoy entendemos a la Autonomía como la libertad constitucional que nos permite

oponer la razón y el pensamiento crítico frente al dogma y al absolutismo intelectual.

Como un espacio académico donde prevalecen las libertades de pensamiento y el respeto a la disidencia.

Como un principio de libertad de organización y autogobierno; un espacio de decisiones compartidas para enseñar, aprender, crear, y formar ciudadanos con espíritus independientes, sensibles y comprometidos con el entorno social.

Por eso la ejercemos, la defendemos y la recordamos.

Por mi Raza hablará el Espíritu.

**Enrique Graue, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.*

Fotos: UNAM.

Autonomía universitaria y constitucionalismo democrático

*Diego Valadés**

El constituyente mexicano de Querétaro convirtió la educación gratuita y laica en uno de sus más importantes postulados. Fue a partir de lo dispuesto por los Artículos 3º, 27 y 123 que la norma suprema mexicana se caracterizó como una Constitución social.

En la actualidad es común que las constituciones establezcan los principios rectores de la educación. En la segunda posguerra la constitución francesa de la IV República, por ejemplo, garantizaba “el acceso igual del niño y del adulto a la instrucción, a la formación profesional y a la cultura. La organización de la enseñanza pública gratuita y laica en todos los grados, es un deber del Estado”. La constitución checoslovaca de 1948 consagra también el derecho a la instrucción

y la protección de los bienes culturales. En Alemania las constituciones locales incluyeron referencias expresas al derecho a la educación superior. Así sucedió con las de Baviera y de Hesse-Nassau, de 1946, y con las de Wurtemberg-Hohenzollern, Renania-Palatinado, Meckemburgo-Pomerania, Baden y Wurtemberg-Baden, de 1947. Son de especial interés las constituciones de Renania-Palatinado y de Baden. La primera se expresa el reconocimiento que tienen algunas universidades para “administrarse” de manera autónoma y en la segunda se establece que “la universidad es libre en cuanto a la investigación, la enseñanza y la administración de sus bienes”.

Por lo que concierne América Latina, la primera norma suprema nacional que incluyó la educación universitaria fue la de Ecuador, en 1945. En la actualidad, en 11 países se alude al régimen de las universidades, pero lo hacen de manera muy heterogénea. Esto genera condiciones que dificultan el trabajo de las universidades públicas, sobre todo por la incertidumbre de su financiación y por la frecuencia con que las afectan actos de violencia.

Dos argumentos importantes permiten afirmar la conveniencia de que el régimen jurídico de las universidades sea definido por la Constitución. El primero consiste en la trascendencia de esas instituciones para la movilidad social de sus egresados. El segundo radica en que el trabajo académico contribuye al desarrollo y al bienestar colectivo. Además, en la medida en que los universitarios y las instituciones a que pertenecen sean objeto de nuevos derechos y los ejerzan, contribuyen al robustecimiento del Estado de Derecho.

En México, la autonomía universitaria fue establecida en 1917, en Michoacán, si bien su vigencia fue efímera. En 1978 el

rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Guillermo Soberón, planteó la necesidad de elevar la autonomía universitaria al nivel de norma constitucional federal. En octubre de 1979 el presidente de la República envió al Congreso de la Unión una iniciativa para adicionar el Artículo 3º Constitucional. Mediante esta reforma, publicada el 9 de junio de 1980, la autonomía universitaria adquirió el carácter de un derecho constitucional.

Los elementos de la reforma al Artículo 3º son:

1. El compromiso del Estado para respetar la autonomía de las instituciones de educación superior, para que se organicen, administren y funcionen libremente.
2. La autonomía no constituye una forma de extraterritorialidad.
3. Fortalece a las instituciones y las identifica con los intereses nacionales.
4. Establece la responsabilidad de las instituciones ante sus propias comunidades y ante el Estado en cuanto al cumplimiento de sus fines y a la utilización adecuada de los recursos públicos recibidos.
5. Define el marco jurídico de las relaciones laborales, estableciéndose que deberán realizarse en términos compatibles con la autonomía y con los fines de las instituciones de educación superior.
6. Determina los elementos para que las instituciones de educación superior procuren su propia superación académica de acuerdo con los objetivos de independencia científica y tecnológica que el país procura.
7. Define como fines de las universidades autónomas educar, investigar y difundir la cultura, de acuerdo con los principios de libertad de cátedra e investi-

Í

gación y de libre examen y discusión de las ideas.

8. Faculta a las instituciones mencionadas para determinar sus planes y programas sin injerencia de ninguna entidad, grupo o persona ajena a los intereses de la propia comunidad.
9. Atribuye a esas instituciones el derecho de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, con lo cual quedan superadas las preocupaciones de las casas de estudio en el sentido de que se pudieran llegar a implantar, por la vía de contratos colectivos de trabajo, cláusulas de exclusión para el personal académico.

Subsisten diversos problemas de orden fáctico. La aplicabilidad de los principios y de las reglas constitucionales, como la de

cualquier otra disposición legal, depende de la decisión de los agentes concernidos con su acatamiento. A las autoridades públicas y a las académicas les corresponde cumplir y hacer cumplir lo preceptuado, en los ámbitos de sus respectivas competencias. Toda institución jurídica está expuesta a múltiples vicisitudes. Las universidades públicas autónomas suelen ser vulnerables porque en su interior el orden coactivo del Estado se relaja y dificulta combatir con eficacia los actos delictivos, incluyendo la violencia y el tráfico de drogas, en perjuicio de los universitarios.

Las dolorosas experiencias represivas vividas en diferentes etapas históricas por las universidades mexicanas todavía representan una limitación para que el Estado asuma la plenitud de sus responsabilidades. Las fundadas reticencias de los universitarios en cuanto a la presencia estatal en sus campus resultan de la desconfianza inspirada por los órganos de un poder discrecional y arbitrario, ajeno a un sistema eficiente de controles democráticos. Por eso el ejercicio de la autonomía universitaria está vinculado al futuro del constitucionalismo democrático.

Desde las primeras propuestas de José María Pino Suárez en 1911, la autonomía universitaria ha ocupado la atención de los universitarios mexicanos, con diferentes grados y matices. De ahí que la adición constitucional que cumple 40 años tenga una especial relevancia académica, política e histórica para los miembros de la comunidad universitaria.

**Diego Valadés, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores.*

Por este simple motivo no hay
formas de
decir que realmente
por completo a

que el hombre no
un ser la natura
forma de ser
que es mejor a

de la valiente respect
que nada mas que de
visión sin la mitad
y testaruda
su envidia y
destruye en un in
de afecto al ser

a lo
mejor
estoy
equivocado
a lo
mejor
estoy
en lo
correcto
se puede
amar
o no
amar a
ese ser...

Fotos: Anayansin Inzunza.

Reflexiones en torno a la autonomía universitaria y su importancia para la sociedad

*José Franco y Alfredo Camhaji**

La preocupación por la autonomía universitaria ha sido un tema de discusión permanente por la relación intrínseca existente entre la universidad, el Estado y la sociedad. No siempre las universidades han tenido el espacio para la autodeterminación universitaria, la libertad académica y científica de ejercer el carácter crítico, la renovación pedagógica y el compromiso social.

La necesidad de dar autonomía a la universidad aparece alrededor del mundo y de forma constante desde principios del siglo XX. En el contexto latinoamericano, los movimientos y la demanda por la autonomía universitaria iniciaron en Córdoba, Argentina, marcando una pauta regional y continental, donde queda incluido México. La importancia de este hecho histórico marca el inicio de un ideal que no se queda estático, se amolda a la evolución de las sociedades y se mantiene en constante renovación.

“La llamada Reforma de Córdoba de 1918, iniciada por los estudiantes argentinos de las clases medias urbanas, tuvo un fuerte impacto en el devenir de nuestras casas de estudio, al replantear la relación entre: la universidad, la sociedad y el Estado. El movimiento, que rápidamente se expandió por toda América Latina originó una reforma profunda en las universidades, que durante la Colonia y el primer siglo de independencia respondieron a los intereses de los poseedores del poder político y económico”.¹

La República trató de separar la universidad de la iglesia, pero el movimiento de Córdoba fue un paso más allá y promovió la autonomía para alejar la academia del control del Estado. En un primer orden, el concepto incluyó: el derecho a darse un gobierno democrático propio, elegir a sus autoridades sin interferencias ajenas a la misma universidad, la libertad de cátedra, la designación de profesores por procedimientos únicamente académicos y el reconocimiento de la comunidad universitaria.

En la medida en que las condiciones de las universidades de la región eran similares, el ideario de Córdoba se propagó por toda América Latina. En México se realizó el 20 de septiembre de 1921 el Congreso Internacional de Estudiantes, en el Anfiteatro Bolívar. Destacan entre sus participantes la presencia del argentino Arnaldo Orfila Reynal, el mexicano Daniel Cosío Villegas y el Rector de la UNAM José Vasconcelos.

1 Franco, José y Camhaji, Alfredo (2015). *Autonomía Universitaria y Compromiso Social*. La Autonomía Universitaria en México, Coloquio Universitario, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pp. 427-438, febrero.

Para Carlos Tünnermann² es necesario tomar en cuenta varios aspectos de la Reforma Universitaria de Córdoba:

- La separación de universidad-Estado mediante un régimen de autonomía en sus aspectos político, docente administrativo y económico.
- El derecho de la comunidad universitaria de elegir sus propias autoridades y a participar en los órganos de gobierno.
- Pluralidad y tolerancia para la coexistencia de diversos puntos de vista, de perspectivas e ideologías diferentes, incluso antagónicas.
- Libertad de cátedra y designación de profesores por procedimientos puramente académicos que garantizaran su idoneidad.
- Gratuidad de la enseñanza.
- Reorganización académica, creación de nuevas escuelas.
- Imprimir un perfil particular a la universidad, sobre todo, por el énfasis en la extensión universitaria, como una función académica y social.
- Llevar la cultura universitaria a toda la sociedad.
- Unidad latinoamericana, lucha contra las dictaduras y el imperialismo.

El Movimiento de Córdoba dio un perfil propio a las universidades de América Latina y el Caribe. Fue la primera confrontación entre unas universidades enquistadas en esquemas obsoletos y una sociedad que comenzaba a experimentar cambios de su composición social. La conquista de la au-

2 Tünnermann, Bernheim Carlos (2008). *La Reforma de Córdoba Vientre Fecundo de la Transformación Universitaria*, Managua, Nicaragua, abril.

Doctor José Franco.

tonomía ha sido fundamental para el desarrollo de las universidades, sus postulados hoy están consagrados en las leyes y estatutos universitarios de la región.

La autonomía en su expresión nacional, no empieza a gestarse sino hasta 1929, después de una movilización estudiantil, donde los alumnos de la entonces Universidad Nacional de México (UNM) iniciaron una huelga en protesta por el sistema de exámenes que pretendía implantarse. El conflicto se resolvió cuando el Presidente Emilio Portes Gil, otorgó una autonomía limitada, que consistió en que la Universidad de México dejara de depender de la Secretaría de Educación (SEP).³

En su momento, la autonomía universitaria propuesta por los estudiantes y la comunidad académica consistió en obtener la libertad de gobierno, pedagógica,

³ La UNAM influyó en otras naciones latinoamericanas y los movimientos estudiantiles de San Marcos, Perú, en 1919 y de la Universidad de La Habana, Cuba, en 1922.

crítica, de expresión y de relación con la sociedad. Sin embargo, con la promulgación de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la autonomía se convirtió en un derecho de las universidades y una obligación social de éstas con sus comunidades para la atención de los problemas nacionales.

El año 1968 marcó un momento de definición, crisis y luto para el país y en especial para la autonomía universitaria, cuando el ejército ocupó Ciudad Universitaria en México y otras instalaciones de educación superior. Con el paso del tiempo estos acontecimientos se convirtieron en un elemento esencial para rechazar firmemente las acciones del Estado dentro de la UNAM e iniciar el camino para que en 1980, la autonomía de las universidades públicas se elevara a rango constitucional.⁴

Los debates sobre la autonomía de las universidades no terminan cuando se les otorga el estatus autonómico, sino que esta acción apenas crea una base jurídica desde donde partir. El acento debe estar puesto en el goce y ejercicio de la libertad para: aprender, enseñar, investigar, proponer, expresar y criticar, así como para poder servir mejor a la sociedad. Es un insueto estratégico para lograr el desarrollo y el anhelado bienestar de la población. La autonomía no significa libertad sin reglas y compromisos, todo lo contrario, impone responsabilidades en el marco de derechos claramente establecidos.

Gran parte de las comunidades universitarias que han seguido los pasos de la UNAM, entienden que la universidad está al servicio de un bien mayor que ella misma

⁴ Graue, Enrique (2018), *Autonomía universitaria, con compromiso social y rendición de cuentas*. Boletín UNAM-DGCS-384, Córdoba, Argentina, junio.

y que debe honrar esta convicción, pese a que en ocasiones tengan que lidiar con gobiernos hostiles que buscan instrumentalizar el conocimiento y los espacios universitarios para fines políticos, o en su defecto, silenciarla si no logran lo anterior.

La conmemoración de los 90 años de autonomía de la UNAM viene a representar los esfuerzos de luchas pasadas y actuales. En los tiempos que vivimos, la defensa de la autonomía es un imperativo urgente para que la universidad pública pueda tener relaciones pactadas con el gobierno, que le permitan manejarse con suficiente flexibilidad académica para la formación de cuadros y la investigación.

La autonomía de las universidades conlleva un compromiso y una gran obligación: la universidad pública es parte irremplazable del sistema social, pertenece a la sociedad y está a su servicio. Por ser parte de la colectividad, el quehacer universitario es un bien público que adquiere sentido dentro de un proyecto de largo plazo de nuestro país, que propone la construcción de una sociedad democrática y equitativa.

La autonomía ha facilitado el establecimiento de mejores formas de comunicación y coordinación. Se ha erigido en una de las principales fortalezas de las universidades públicas, permite conservar la independencia frente a los gobiernos y los poderes públicos, frente a grupos de poder económico, partidos políticos, grupos religiosos y organizaciones de todo tipo. La verdadera autonomía se ejerce respecto de todos y cada uno de ellos.

La lucha por sostener la autonomía universitaria ha sido parte de una confrontación contra el pensamiento único que las élites políticas, económicas y religiosas buscan imponer para conservar su poder,

Maestro Alfredo Camhaji.

quienes incluso llegan a negar el papel crítico de las universidades públicas cuando no logran sus propósitos iniciales.

Pese al reconocimiento de su autonomía, la universidad no está exenta de dificultades que la asedian de manera continua en su relación con el Estado. Estos riesgos se manifiestan en su vinculación y alineación al poder público, en los dogmas y pensamientos dominantes, en las modificaciones de la ley orgánica, así como en los recortes financieros derivados de las políticas de austeridad. Detrás de estos temas se asienta una práctica intervencionista del gobierno en la conducción universitaria, que muestra que los argumentos que apoyan la autonomía y su ejercicio son frágiles, lo que también pone al gobierno en entredicho.

Uno de los desafíos actuales de las universidades públicas está en la relación entre autonomía y presupuesto. No puede existir una autonomía sin un financiamiento adecuado. No es aceptable que las universida-

des tengan que negociar la pertinencia y el presupuesto de cada proyecto con el gobierno. Para solucionar esto, el presupuesto de las universidades debe de estar ligado al financiamiento estatal, a un porcentaje fijo de la recaudación total o a un monto de los impuestos directos o indirectos y debe formar parte de la legislación del gobierno.

La sociedad necesita de universidades que generen conocimiento, lo lleven a la ciudadanía y lo apliquen a la solución de problemas de primera importancia. El progreso social del país depende en buena medida de ello. Las ausencias de hoy, los retos de nuestros tiempos y las vulnerabilidades latentes nos impulsan a seguir defendiendo la autonomía universitaria y su expresión más social que es la educación superior pública y laica.

A propósito de los 90 años de la UNAM, la generación de Ingenieros 1958 declaró: “la mejor manera de respetar su legado es concentrar todos los esfuerzos posibles para hacer de la educación superior el bien

público máspreciado al que, con todo derecho, aspiran nuestras sociedades. *Si la autonomía retrocede, retrocedemos todos*”.

“La autonomía ha sido un gran freno para apetitos inconvenientes, un antídoto para la búsqueda de intervención y por eso tiene que ejercerse con todo el tiempo y con toda claridad y requiere de universitarios que tengan la capacidad, los valores y la capacidad de decir NO, porque no es bueno ni para las instituciones ni para la sociedad”.⁵

El hecho de que las universidades defiendan este valor no significa una separación de la sociedad ni del Estado y mucho menos soberanía territorial o desapego de los asuntos que interesan al país:

1. La autonomía universitaria solo puede ser posible en países con una democracia consolidada.
2. La autonomía no es ariete de presión ni permite a los universitarios quebrantar el marco de la ley como tampoco autorizada a gobiernos y a otros grupos a desentenderse de la institución.
3. La autonomía no es coartada de ausencia ni tampoco de indiferencia, implica la fidelidad a la misión académica que significa la difusión del saber y la cultura.

Es por eso que las universidades públicas se sienten orgullosas de la autonomía y de los principios que surgen y se desarrollan a su alrededor como la tolerancia, el respeto a la pluralidad y las diferencias.

⁵ Narro, José (2019). *La autonomía universitaria es fundamental para la democracia*. Ex rector de la UNAM, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, 14 de noviembre.

Para Enrique Graue, Rector de la UNAM, “las instituciones de educación superior también deben pugnar por una enseñanza sin distinción de clases, género, preferencias o ideologías. Por una educación de calidad humana, crítica, libre, reflexiva y propositiva. La autonomía de la UNAM está en sus raíces y forma parte indisoluble de su identidad. En 2019 celebró de manera particular la autonomía, porque es parte indisoluble de nuestra identidad. Es por ella, que se definen rumbos, aspiraciones y se toman las decisiones que promueven y privilegian la inteligencia que caracteriza a nuestra colectividad. Gracias a la autonomía, nuestra casa de estudio es un espacio abierto y compartido, donde la pluralidad, la diversidad, la solidaridad y el respeto deben siempre prevalecer. Por eso se dice

que somos la Universidad de la Nación y por eso: *POR NUESTRA RAZA HABLA EL ESPÍRITU*”.⁶

**José Franco, excoordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. (2014-2018)*

**Alfredo Camhaji, asesor de la coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C.*

⁶ Graue, Enrique, Rector de la UNAM, mensaje de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, difundido a través de las redes sociales y la página institucional. <https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/08/05/la-autonomia-esta-en-nuestras-raices-graue-2657.html>

Fotos: UDG.

Autonomía en la autoridad electoral

*José Woldenberg**

Permítanme solo unas palabras sobre un tema que considero fundamental en relación a la autoridad electoral: el de su autonomía. Se trata del requisito central para que los principios de los que habla la Constitución se vuelvan realidad: legalidad, imparcialidad, certeza, objetividad e independencia. La autonomía es la capacidad de la institución de tomar decisiones sin la interferencia de los poderes públicos y los partidos. Por supuesto, legisladores y partidos tienen representantes en los consejos, en las comisiones, en algunos comités. Forman parte de los circuitos de deliberación, y están ahí para defender sus intereses y eventualmente hacer avanzar sus propuestas. Pero carecen de voto porque la responsabilidad de las decisiones recae en los consejeros que teóricamente están por encima o más allá de los intereses partidistas.

Preservar y robustecer esa autonomía resulta imprescindible por 3 razones: a) por necesidad, b) por nuestra historia y c) por el proyecto de país que creo compartimos más allá de filiaciones políticas o ideológicas. Paso a explicarme.

A) Por necesidad. Es quizá la razón fundamental.

México tiene un basamento nada despreciable para la realización de sus elecciones. Existe un gran consenso en relación a que el único medio legal y legítimo para arribar a los cargos ejecutivos y legislativos son las elecciones. Las diferentes corrientes político-ideológicas están comprometidas con ello y en el mundo académico, del periodismo y en general en la vida pública,

es difícil encontrar alguna expresión que disienta con lo anterior.

No siempre fue así. La idea de la revolución tendía a minusvalorar a un método tan insípido como el electoral para construir gobiernos. Dentro del oficialismo del pasado, nunca faltaron expresiones de que su legitimidad procedía del movimiento armado de principios de siglo, y Fidel Velázquez en alguna ocasión señaló que lo que se había conseguido por medio de la revolución no se entregaría por la vía electoral. Por su parte, algunas corrientes de izquierda ensoñaban también una revolución. Pero esta se encontraba en el futuro. Mientras se podía acudir a las elecciones, pero el cambio auténtico solo sería resultado de un cataclismo revolucionario.

Hoy no. Hoy, la idea democrática es hegemónica y con ella, se reconoce la centralidad del expediente electoral.

Pues bien, México ha logrado construir un auténtico sistema de partidos. Partidos equilibrados, implantados, fuertes. Son maquinarias poderosas que tienen un pie en la sociedad y otro en el Estado. Reciben prerrogativas importantes y ejercen sus derechos. Son un conducto eficiente para la acción política y una plataforma sobresaliente para el lanzamiento de candidatos a los muy distintos cargos de elección popular. Son, en suma, los que los libros de texto dice que deben ser.

Todos y cada uno de ellos tienen intereses legítimos y generan estelas de pasiones. Suelen creer que sus intereses son, en forma mecánica, los intereses de todos. Y por ello su visión no puede ser sino parcial. Auténtica pero parcial.

Esas poderosas maquinarias asisten en forma recurrente a elecciones, se enfrentan a sus adversarios, despliegan sus recursos y ambiciones, tejen redes de relaciones,

fórmulas de concurrencia, desatan aspiraciones y pasión, construyen legiones de seguidores. Y en la plaza pública o en recintos cerrados, en grandes concentraciones o en reducidas mesas de trabajo, logran adhesiones por miles. Así es y así debe ser.

Pero precisamente porque los partidos son por definición solo una parte, porque cuentan con recursos vastísimos, porque por naturaleza son parciales y entran de manera natural en conflicto con sus adversarios, es necesario un organizador y un árbitro de sus contiendas que pueda situarse por encima de esas pasiones. La autonomía del órgano electoral aparece entonces como una necesidad dada la fortaleza de nuestro sistema de partidos —equilibrados—.

Porque si los partidos lo que desean son correas de trasmisión en los órganos electorales le hacen un flaco favor a la institución electoral y se hacen un flaco favor a ellos mismos. Porque la pugna electoral requiere organizadores y árbitros imparciales es imprescindible que los mismos no estén alineados con ninguno de los competidores. De esa manera la autoridad puede cumplir de la mejor manera su función y ofrecer garantías de imparcialidad a los propios partidos y sus candidatos.

B) Pero decía que la autonomía es necesaria también desde una perspectiva histórica. Recordemos que todavía en 1988, la Comisión Federal Electoral (CFE) se integraba con el Secretario de Gobernación, un

representante del Senado y otro de la Cámara de Diputados y representantes de los partidos políticos en forma proporcional al número de votos que hubiesen obtenido en la última elección federal. En aquella crítica elección, que demostró que el país no cabía bajo el manto de un solo partido y que hizo estallar una crisis de credibilidad de enormes dimensiones, el Partido Revolucionario Institucional tenía en la CFE 16 votos, por 12 del resto de los partidos; de tal suerte que si los representantes del Ejecutivo y el Congreso hubiesen votado con la oposición, aun así, el tricolor tenía mayoría: 16 contra 15.

De allá venimos. De órganos electorales que durante décadas fueron habitados por representantes de los poderes públicos

y los partidos. El problema de esa fórmula es que todos ellos tenían filiación partidista y no se requería ser un gran detective para detectar cuál de los competidores sería al mismo tiempo el auténtico “juez”.

Eso empezó a cambiar con la creación del Instituto Federal Electoral (IFE). Recordemos que a su primer Consejo General lo encabezaba el Secretario de Gobernación, y participaban con voz y voto 2 representantes del Senado, 2 de la Cámara de Diputados (uno de la mayoría y uno de la primera minoría), representantes de los partidos políticos en forma proporcional, pero con una fórmula atemperada (lo mínimo uno, lo máximo 4), y la novedad, 6 consejeros magistrados, que fueron por primera vez en nuestra historia figuras no partidistas

y tampoco representantes de algún poder público. Se les consideraba una especie de fiel de la balanza.

Pero en 1994, los propios partidos en el Congreso, llegaron a la conclusión que para reforzar la imparcialidad del árbitro eran necesarios algunos ajustes. En esa fecha los partidos perdieron su voto en los consejos del IFE y cada uno de ellos tuvo un solo asiento, la figura de los consejeros magistrados mutó y se convirtió en la de consejeros ciudadanos, mientras el Secretario de Gobernación, los senadores y diputados mantenían su voz y voto.

Y en 1996 se dio una vuelta más a la tuerca. Los propios partidos —hay que subrayarlo— decidieron en el Congreso que el Secretario de Gobernación —como representante del Presidente de la República— abandonara el IFE, que cada partido tendría su representante directo y que las diversas bancadas otro, pero todos ellos con voz y sin voto. Solo podrían decidir 8 consejeros electorales y un consejero presidente. A ello se le llamó, con una fea palabra, la “despartidización” del órgano electoral. Los representantes de partidos y del Congreso serían una especie de vigilantes en el seno de la propia institución, pero la responsabilidad de las decisiones recaería en consejeros supuestamente no alineados a ninguna de las fuerzas en pugna.

Fueron los propios partidos y sus bancadas en el Congreso los que decidieron entonces forjar un arbitraje por encima de ellos mismos, de tal suerte que la organización electoral estuviera fuera de cualquier duda de parcialidad.

Pero al parecer, de vez en vez, los propios partidos añoran tener representantes con poder de decisión, y es entonces cuando intentan colocar voceros informales en los consejos. Con ello, le hacen daño a la ins-

titución, pero en el mediano plazo también se dañan ellos mismos, ya que desacreditan al expediente que le otorga legitimidad a gobiernos y congresos: las elecciones.

C) Y por último: la autonomía es necesaria porque el proyecto más ambicioso que se despliega hoy en la sociedad mexicana es el de construir un hogar en donde la diversidad de corrientes políticas que la cruzan puedan convivir y competir de manera institucional, pacífica y ordenada. Ese fue y sigue siendo el reto mayor: lograr que la coexistencia de la diversidad en pugna se despliegue con garantías para todos. Y ello solo es posible con un organizador y árbitro autónomo.

Que así sea el Instituto Nacional Electoral (INE).

Adenda

El texto anterior fue escrito en el año 2014 en el marco de la transformación del IFE en INE. Lo dicho entonces no solo me sigue pareciendo pertinente sino creo que hoy es más oportuno que entonces.

Todo parece indicar que desde el gobierno —y también desde ciertos espacios de la sociedad— no se acaba de entender la necesidad y relevancia de los órganos autónomos del Estado. Dichos órganos no han sido fruto ni de la necesidad ni de la ocurrencia de algunos, sino la respuesta a necesidades estratégicas que había que atender. Así, las comisiones de derechos humanos fueron parte de la respuesta al clamor y las movilizaciones contra las violaciones a los debidos procesos, a las torturas y desapariciones forzosas, a los abusos de autoridad y a la negligencia de funcionarios y dependencias de distinta naturaleza. Los institu-

tos de acceso a la información pública nacieron para hacer realidad la posibilidad de que cualquier ciudadano pudiera acceder a la información que generan las diversas instituciones del Estado y que por supuesto no es patrimonio exclusivo de sus altos funcionarios. Y los institutos electorales para garantizar procesos comiciales libres y equitativos. Y para cumplir con su misión esos órganos del Estado requirieron ser autónomos, funcionar apegados a la ley y de manera independiente a los gobiernos, para cumplir con su misión. Son instituciones del Estado y no oficinas de gobierno.

Y por supuesto aquellos que quieren o ensueñan alinear a todas las instituciones del Estado a la voluntad de una sola persona no pueden ver con buenos ojos la autonomía constitucional que es connatural a diferentes instituciones. Recordemos que la democracia no solo supone elecciones auténticas, sino un poder regulado, fragmentado, vigilado y mecanismos para que los ciudadanos puedan defenderse de los eventuales excesos de las instituciones estatales.

**José Woldenberg, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral.*

Fotos: Cortesía CIDE.

La autonomía: una forma diferente y mejor de atender determinadas responsabilidades públicas

*Eduardo Sojo**

A principios de año, escuché un programa en *Es la Hora de Opinar* de Leo Zuckermann dedicado a la autonomía, en el que un senador del partido mayoritario señalaba que se debería replantear la conveniencia de regresar al Ejecutivo algunas facultades que hoy son ejercidas por organismos autónomos; no lo creo, me parece que hoy se están atendiendo mejor esas responsabilidades públicas.

Si se quisiera categorizar a los organismos autónomos podríamos encontrar diversas formas, pero una muy relevante para esta discusión es el origen de la autonomía. Las primeras autonomías surgieron como resultado de diversas crisis de carácter político y económico que requerían reformas urgentes; las siguientes, como forma de dar mayor soporte institucional a la cosa pública. Entre las primeras podemos ubicar al Banco de México, al Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y entre las segundas a instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-

tección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, etcétera.

La autonomía del Banco de México, por ejemplo, surgió como una forma de darle mayor credibilidad y consistencia a la política monetaria dado el largo periodo de inflación crónica que se había vivido. En el caso del INE, su creación como entidad autónoma respondió a la desconfianza por parte de la oposición y de la ciudadanía en la imparcialidad de las elecciones organizadas por el gobierno federal. La CNDH se volvió autónoma dado que se consideró que era poco creíble que funcionara como se esperaba si estaba orgánicamente subordinada a las mismas autoridades a las cuales le tocaba vigilar.

Las autonomías que vinieron posteriormente siguen el patrón que de forma exitosa se había iniciado por el Banco de México, el INE y la CNDH, pero su origen tiene más que ver con la necesidad de reforzar el

funcionamiento de instituciones responsables de diversas áreas de la administración pública, con una señal clara e inequívoca en términos de su independencia real del gobierno; un conjunto de instrumentos jurídicos que le permiten regirse fuera de los cambios de partido en el poder y de la influencia de intereses políticos y económicos; y mecanismos para garantizar buenos perfiles en los órganos de gobierno y la profesionalización de las áreas técnicas de dichos organismos. Es importante también señalar que las decisiones son colegiadas y responden a criterios técnicos o científicos, más que políticos.

Aunque la construcción de instituciones siempre es un asunto inacabado y existen importantes ámbitos de mejora en la integración y funcionamiento de los organismos autónomos, es claro que se ha fortalecido la credibilidad de esas instituciones y están mejor atendidas las materias que son responsabilidad de estos organismos.

En el caso particular del INEGI, su estructura institucional ha sido reconocida en el ámbito internacional como un caso especial y un ejemplo de cómo una institución de estadística puede contribuir de mejor manera al derecho que tiene la ciudadanía de estar siempre informada con veracidad y con independencia de las autoridades políticas.

Lo anterior en el contexto de una comunidad internacional que ha visto varios casos en las oficinas de estadística, durante los últimos años, que nos recuerdan que, bajo ciertas circunstancias, los gobernantes pueden caer en la tentación de usar los privilegios de su posición jerárquica para distorsionar la información oficial.

La autonomía del INEGI no solo ha fortalecido su credibilidad, sino que ha contribuido a mejorar su trabajo; esto es así,

porque su nueva condición pone al Instituto en una mejor posición para crear una mezcla de oferta de información que no solo responde a las necesidades del gobierno federal, sino que también toma en consideración el peso específico de los requerimientos de otros grupos relevantes de la sociedad. Ahora, no solo se genera más información, sino que es gratuita.

De igual manera, el nivel de confianza depositado en el Instituto por parte de diversos agentes ha aumentado, lo que favorece la relación del INEGI con sus fuentes de información (hogares, unidades económicas, instituciones privadas, públicas y no lucrativas) y contribuye a una mejor relación con los usuarios de la información estadística y geográfica.

Adicionalmente, y aunque está claro que la carencia de autonomía formal no implica de forma alguna la violación de la confidencialidad; el que el INEGI sea un organismo independiente del gobierno contribuye a fortalecer la percepción respecto a su capacidad de cumplir con la promesa de confidencialidad, haciéndola más creíble, lo que a su vez otorga más confianza a los informantes para entregar más y mejor información.

Nadie está a favor de vivir lo que algunos han llamado la *República de las Autonomías* y es claro que existe espacio para mejorar el entramado jurídico-institucional de los organismos autónomos, pero no me cabe duda que han contribuido a atender de mejor manera responsabilidades públicas esenciales para el funcionamiento de la economía, de la sociedad y del gobierno.

**Eduardo Sojo, director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas y expresidente del INEGI.*

Foto: Anayansin Inzunza.

Autonomía y democracia

Clara Jusidman*

Pertenezco a una generación que vivió la mayor parte de su vida bajo un régimen de gobierno autoritario, vertical, cerrado y opuesto a la participación y organización ciudadana independiente.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) controlaba todos los poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tanto federales como estatales y municipales. Su objetivo era mantenerse en el poder y perpetuar la obtención de beneficios para aquellos que lograban escalar en la estructura del partido. Las organizaciones obreras, campesinas y de profesionales estaban subordinadas al PRI y constituían su base electoral. Perseguía, cooptaba o destruía cualquier intento ciudadano de organización independiente.

Las administraciones fueron cambiando y se fue recrudesciendo el interés por el poder como mecanismo de obtención de ingresos y riquezas personales y familiares, alejándose cada vez más de los postulados básicos de la Revolución Mexicana.

En ese contexto y desde finales de la década de los años 80 del siglo pasado, empezaron a surgir nuevas organizaciones civiles en lucha por la democracia. El movimiento de organizaciones logró unificarse bajo la bandera de la democratización de la vida pública.

Es en ese ámbito donde empieza a surgir el interés por la creación de órganos constitucionales autónomos que permitieran quitar de manos del PRI y de la presidencia, aspectos de la vida pública que eran fundamentales para transitar a un régimen democrático.

Además de luchar por una verdadera separación de poderes, había 3 aspectos que considerábamos de gran trascendencia para la democracia: a) lograr elecciones limpias, confiables y pacíficas, lo que significa-

ba sacar del ámbito del poder ejecutivo y del PRI, la organización de las mismas; b) conseguir que la producción y el acceso a la información sobre el desempeño económico y social fueran técnicamente sustentados, transparentes, accesibles y confiables; c) quitar de las manos del ejecutivo el otorgamiento de permisos y concesiones de medios electrónicos de comunicación a fin de facilitar la creación de medios independientes y comunitarios.

a) El mayor empeño inicial se puso en lograr un Instituto Federal Electoral (IFE) como órgano constitucional autónomo para organizar las elecciones federales en todo el país. Pensábamos que al alcanzar una democracia electoral podríamos pasar a una democracia participativa donde la ciudadanía tendría forma de dialogar con los órganos de Estado y serían escuchados sus intereses y demandas. El punto central era tener consejeros generales que respondieran a la ciudadanía y organizaran las elecciones con independencia de los poderes reales y los de facto como las televisoras, los grupos empresariales, las iglesias, entre otros. Esto se logró durante los primeros 6 años de vida del IFE, pero en 2003 la intervención del PRI y del Partido Acción Nacional en la selección de los nuevos consejeros, restó autonomía al Instituto y lo sujetó al control de los partidos políticos, condición de la que no ha logrado liberarse. Además, la burocracia electoral se fue apoderando de los espacios ciudadanos en los consejos electorales.

b) Uno de los “20 compromisos por la democracia”¹ formulados y apoyados por un

1 <http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/7CRumbo/1994-20CCD.html> Consultado 18;45 del 05.02.20

gran número de intelectuales y activistas civiles en 1994 fue “Dotar al organismo responsable de elaborar las estadísticas nacionales de autonomía similar a la del Banco de México”. Las principales estadísticas e indicadores económicos eran elaborados por el Banco de México. Otras instituciones y centros de investigación tenían prohibido por ejemplo, calcular índices de precios. La percepción era que las estadísticas estaban manipuladas por el gobierno para contener los incrementos salariales o ajustar las tasas de crecimiento de la economía. La autonomía plena del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática se obtuvo hasta julio de 2008.

c) La certeza de que los procesos electorales no serían equitativos en la medida que el PRI-Gobierno controlara a los medios de comunicación condujo a la demanda ciudadana de crear un organismo autónomo que, con criterios técnicos y de equidad, otorgara los permisos y concesiones del espectro radioeléctrico del país. La lucha ciudadana por lograrlo tardó varios años por los intereses económicos y políticos afectados. La creación Instituto Federal de Telecomunicaciones como organismo constitucional autónomo se logró hasta abril del 2013.

También se defendió la plena autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos creada en 1992 como agencia descentralizada. Fue hasta 1999 cuando se le concedió la autonomía presupuestaria y de gestión.

**Clara Jusidman, presidenta del Centro
Tepoztlán Víctor L. Urquidi
y de INCIDE Social.*

Fotos: Anayansin Inzunza.

La sociedad debe fortalecer a los organismos autónomos: Antonio Lazcano

Isaac Torres Cruz

En 2019, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) celebró el 90 aniversario de su autonomía, característica fundamental de muchas instituciones en un país democrático. Antonio Lazcano Araujo, uno de los académicos e intelectuales más destacados de la Máxima Casa de Estudios, participó en una de las mesas que se llevaron a cabo para conmemorar este aniversario; el objetivo de ésta era destacar el papel de la autonomía para el desarrollo de la Universidad, así como de la sociedad en su conjunto.

En entrevista para *Forum*, el profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y miembro de El Colegio Nacional expone algunas de estas ideas, ahora enmarcadas en un contexto nacional donde las instituciones autónomas presentan un nuevo momento de vulnerabilidad.

“La autonomía es esencial para la existencia y desarrollo de la Universidad, eso está claro. A veces, legítimamente, la gente celebra la autonomía de la UNAM vinculándola con las luchas dadas en el siglo pasado, pero se olvida que la idea de la universidad como una entidad con esta característica es más antigua, que viene desde su creación misma”. El académico apunta que ha habido momentos culminantes donde la autonomía ha sido muy visible, como el movimiento estudiantil de 1929, “pero si uno lee o se fija en la estructura de algunas universidades medievales podrá observar que hasta tenían murallas debido a las confrontaciones con los habitantes de la región”.

La universidad es una institución muy peculiar, agrega, porque claramente en la evolución de la institución a través del tiempo ha buscado transmitir, preservar y ejercer un espíritu crítico respecto a la cultura. “Esto es esencial en el caso de la UNAM, la libertad intelectual es una de las grandes conquistas idóneas que tenemos; eso no es nada nuevo, pero es importante señalar que la Universidad no tiene parangón”.

Así, la UNAM se ha convertido en uno de los grandes catalizadores de los actores del cambio cultural, de la promoción de vanguardias y de la preservación de la cultura —que incluye a la ciencia—, así como de los catalizadores sociales del país, enfatiza. “Ahora muchos políticos se llenan la boca criticando al neoliberalismo, pero esa crítica surgió por primera vez en la UNAM e instituciones equivalentes”.

De igual forma, es en instituciones como la UNAM donde se ha buscado desde hace tiempo la preservación de las culturas originarias, la equidad de género y ha permanecido la apertura intelectual, agrega. A su vez, ver alguna de sus exposiciones

Foto: El Colegio Nacional.

artísticas es un recordatorio de que ha cobijado las vanguardias culturales, artísticas y científicas.

En la UNAM, estos conceptos, sumados al resguardo de patrimonios en la Biblioteca Nacional, el Herbario Nacional o la Colección Nacional de Meteoritos, por ejemplo, “no serían posibles sin la autonomía. En estos casos no los resguarda como tesoros inanimados, sino como algo vivo y a quienes más les sirve es a los jóvenes, aunque eso suene demagógico”.

La autonomía en la Universidad y en otras instituciones es esencial y sustantiva para la sociedad, por lo que su defensa se torna crucial más aún en el contexto por el que atraviesa el país, puntualiza. “Es especialmente importante porque tenemos una tendencia muy desafortunada del gobierno actual, que es minimizar el papel de los

Í

organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son indispensables en cualquier democracia, en cualquier sociedad”. En este panorama, añade, se observa cómo entidades dedicadas a la autonomía crítica de la cultura, como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. o la UNAM, son atacados.

Señala que el cisma por el que atraviesa la Universidad actualmente —cuyo origen son las justas protestas que buscan erradicar la violencia de género, pero que han derivado en agresiones que serían ajenas a la institución y buscan desestabilizarla— vulnera su autonomía. “Nadie duda en su sano juicio de la importancia de defender y promover los derechos de las mujeres, pero lo que ocurre ahora se está tornando en una forma de agredir y limitar la autonomía”.

Antonio Lazcano enfatiza que frente a esta “tendencia desafortunada” por la que

atravesan los organismos autónomos, se requiere de la fortaleza social y ciudadana. “No se trata de que sobrevivan lo que resta de este sexenio, porque hay que partir de algo claro: con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, la izquierda volvió a perder las elecciones”.

Parte de esa izquierda es la que mantendrá esa fortaleza. Existen muchos tipos de izquierda, apunta, la política, la cultural —“como la define Susan Sontag, es decir, la promoción de actitudes políticas, instancias y propuestas nuevas que cambien nuestra visión intelectual de la realidad”—; y la izquierda social, conformada por sectores de la sociedad con una destacada labor en la confrontación con el aparato capitalista, como los defensores del medio ambiente.

“La solución y la respuesta para salir de estos baches dependerán de una sociedad que esté fortalecida y que se dé cuenta de que no puede perder las instancias de defensa con una visión crítica y autónoma de la vida política. Confío mucho en ello”.

Fotos: Anayansín Inzunza.

La autonomía en la defensa de los derechos humanos

*Luis Raúl González Pérez**

Más allá de las discusiones doctrinales que suscita la naturaleza y características de los organismos constitucionales autónomos, dentro del esquema tradicional de división de poderes, es claro que los mismos desempeñan tareas esenciales o prioritarias para el Estado mexicano, asumiendo respecto de las mismas responsabilidades y atribuciones de primer orden, como garantes del buen y debido desarrollo de tales tareas, al margen de coyunturas políticas económicas o de cualquier otra índole, y en el marco de un estado democrático de derecho. Al igual que cuestiones tales como la determinación de las políticas monetarias del país o la organización de los procesos electorales, las defensa, promoción y respeto de los derechos humanos se encuentran entre las tareas estatales que se han encomendado a instancias de este tipo.

Los párrafos cuarto y quinto del artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen que los órganos de protección de derechos humanos, tanto a nivel federal como local, tendrán carácter autónomo, detallándose en el caso de la instancia federal, que dicho carácter comprenderá la autonomía de gestión, la presupuestaria, así como el contar con personalidad jurídica y patrimonio propios. De este modo, estos organismos son parte del Estado mexicano y no forman parte o están vinculados a gobiernos o instituciones po-

líticas, quedando sus funciones precisadas en la Constitución y en las leyes específicas derivadas de la misma.

El respeto, promoción y defensa de los derechos humanos, son unos de los ejes fundamentales de la Constitución en México, siendo reconocidos como parámetros de validez material o sustantiva de las decisiones secundarias, siendo verdaderos “principios de justicia” abstractos e indeterminados, que se colocan en una situación de jerarquía superior al resto de las normas y decisiones jurídicas¹. Si los derechos no se respetan o se vulneran, los mismos serán considerados por las personas como meras promesas o enunciados teóricos sin repercusiones o contenidos concretos que incidan en su existencia cotidiana, lo cual debilita la vigencia misma de la Constitución, así como la del Estado de Derecho.

La Constitución establece en su artículo 1º, una obligación estatal genérica a favor del respeto y protección de los derechos humanos, la cual vincula a todas las autoridades de los distintos poderes, niveles y órdenes de gobierno. De este modo, no solo los actos directos de autoridad frente a las personas deben respetar y proteger los derechos humanos, sino también las normas que se formulan para regular la actuación misma de las autoridades y la convivencia social, deben partir de esa premisa. No obstante lo anterior, es claro que el reconocimiento formal y el compromiso retórico por su respeto y promoción, no garantiza en modo alguno su vigencia real, por lo que es preciso que las personas cuenten con vías o mecanismos para hacer esos dere-

chos efectivos, reclamar su incumplimiento o demandar su defensa.

Estas garantías, entendidas como “mecanismos de protección de los intereses o de las necesidades que constituyen el objeto de un derecho”² o “técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad y, por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional”³ requieren instancias que las operen, ya sea promoviendo o activando la garantía en sí misma, o resolviendo el fondo de la situación que se reclama. En concordancia con lo anterior, los organismos de protección y defensa de los derechos humanos han adquirido, con el tiempo, un papel cada vez más relevante como garantes del orden constitucional, llegando a erigirse, en algunos casos, no solo como órganos de protección de los derechos ante casos específicos planteados por las personas, lo cual sería su papel tradicional, sino también como agentes activos del desarrollo de los derechos y la manera como los mismos se hacen vigentes, al tener la posibilidad de incidir en los contenidos normativos o denunciar cuando los mismos son contrarios a la Constitución.

Si existieran medios de control o formas de subordinación de las instancias encargadas de la protección y defensa de los derechos humanos a gobiernos, autoridades o grupos de poder, es claro que las mismas no podrían cumplir a cabalidad la tarea que constitucionalmente les corresponde, de ahí la importancia de la autonomía respecto de estos organismos, la cual no puede ser vista como una concesión graciosa o una

1 Salazar, Pedro, “Garantismo y neoconstitucionalismo frente a frente: algunas claves para su distinción” en Fabra Z., Jorge L. y García J., Leonardo (Coord.) *Filosofía del Derechos Constitucional. Cuestiones Fundamentales*, México, IJ/UNAM, 2015, pp. 575-576.

2 *Idem*.

3 Ferrajoli, L., *Derecho y garantías. La ley del más débil*, Trotta, Madrid, 2006, p.25.

LA PATRIA
ES
PRIMERO

Foto: SCJN.

característica contingente. La autonomía es en sí, una garantía de que las garantías de los derechos humanos puedan ser efectivas y reales. Sin la autonomía, no existen las condiciones propicias para que las tareas de protección, defensa y promoción de los derechos humanos se puedan desarrollar con la libertad e independencia requeridas.

Tal cuestión ha sido reconocida en México por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ha señalado que las principales características que debe revestir el *Ombudsman* (denominación que recibe el titular de un organismo estatal de protección, promoción y defensa de los derechos humanos) son: "i) autonomía, en el entendido que su mandato surge de una legislación que lo comisiona a proteger los derechos humanos y no está sujeto ni subordinado al poder ejecutivo, legislativo o judicial, ii) se debe elegir a través de las legislaturas u otro cuerpo colegiado y su mandato tiene límites temporales, iii) el o la titular de dichas instituciones debe ser una persona de la más alta

legitimación en el ámbito de los derechos humanos; iv) se puede destituir al titular o titulares por medio del órgano legislativo o el órgano colectivo elegido; v) está facultado para investigar de oficio o a petición de parte, a través de quejas en las que se considere que un acto u omisión viola derechos humanos, así como para realizar la recomendación correspondiente, y vi) está facultada para elaborar un informe que refleje sus actuaciones, así como la situación de los derechos humanos".⁴

La autonomía no implica en modo alguno la posibilidad de actuar al margen de la ley, por el contrario, debe ejercerse de manera responsable y plena, con total apego a la legalidad y con transparencia. El *Ombudsman*, si bien debe ser independiente

4 Amparo en revisión 448/2015 substanciado ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 7 de octubre de 2015, disponible en:<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:evQsafKJxOwJ:http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/Publico/15004480.002-2758.doc%2Bamparo+448/2015+scjn&client=safari&rls=en&hl=es&ct=clnk>

del gobierno, de los partidos políticos y de otras organizaciones políticas y sociales, no debe estar desvinculado o lejano a las autoridades y a la sociedad. Su autonomía e independencia es de criterio y acción. Finalmente, también es pertinente resaltar la necesidad de que los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, cuenten con un presupuesto adecuado, asignado y entregado oportunamente, que le asegure contar con los recursos necesarios para el ejercicio de su función, evitando la dependencia financiera y, por otro lado, certeza jurídica y transparencia en la designación de su titular. El reconocimiento y respeto formal de la autonomía de los organismos que defienden derechos de poco o nada servirá, si no se les dota de los recursos y medios necesarios para tal efecto.

**Luis Raúl González Pérez, expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y profesor de TC de la Facultad de Derecho de la UNAM.*

Fotos: Anayansin Inzunza.

Las imprescindibles libertades

*Luis de la Barreda Solórzano**

La causa de los derechos humanos es la causa de las libertades, sin el ejercicio de las cuales el individuo no puede seguir el trayecto de vida de su elección. La libertad, como hoy la entendemos, es un concepto que se fortalece durante la Ilustración. Libertad de conciencia para empezar, lo que implica libertad de pensamiento y de creencias, y libertad de conducta con el solo límite de respetar los derechos de los demás.

Los derechos humanos no necesariamente nos hacen más felices —la felicidad es una conquista personal que depende de un sinnúmero de factores—, pero sin duda nos hacen más humanos. Los gobiernos deben protegerlos y promoverlos, pero los gobernantes no pueden hacer feliz a nadie: basta con que a ninguno le cierren las puertas a través de las cuales pueda buscar la felicidad.

Los derechos humanos enarbolan axiomáticamente la dignidad de cada persona, por el solo hecho de serlo, y esa dignidad es impensable si no podemos decidir qué hacer con nuestra existencia.

El Estado está obligado a no interferir en el ejercicio de las libertades, y a garantizarlas, tanto las públicas —derecho a manifestar las ideas, a protestar contra las autoridades, a informarse, a reunirse, a asociarse, a participar de los asuntos colectivos, etcétera— como las privadas —las concernientes, entre otras, a la intimidad, las aficiones, las compañías, las amistades, el ocio, el erotismo—.

Lo expresó insuperablemente John Stuart Mill en 1859: “El único propósito en virtud del cual puede ejercerse legítimamente el poder sobre un miembro de una comunidad civilizada en contra de su voluntad es impedir que dañe a otros. Su propio bien, sea físico o moral, no es justificación suficiente”.¹

Pero no basta con esa no interferencia. Nadie es verdaderamente libre si carece de la posibilidad de educarse, de cuidar su salud, de recibir apoyo para paliar su discapacidad o su vulnerabilidad, de acceder a los placeres de las artes y la cultura, de contar con recursos no solo para tener casa, vestido y sustento sino para disfrutar de una existencia digna. Respecto de estos derechos el Estado debe intervenir activamente para hacerlos efectivos.

Acudo a un ejemplo que aclare lo señalado en el párrafo anterior. La madre soltera de un hijo de 2 años no tendrá libertad para estudiar ni para trabajar si no cuenta con un espacio en el que su hijo esté bien cuidado, bien alimentado y reciba la educación adecuada a su edad. Las estancias infantiles en México permitían a esas mujeres el estudio y el trabajo. Sin ellas, esos derechos resultan nugatorios.

Los clásicos medievales distinguieron entre *libertas a coactione*, que supone liberarse de la coacción injusta, de la tiranía, de las restricciones paternalistas o populistas destinadas a convertir al individuo en una simple pieza o célula del conjunto social, y *libertas a miseria*, que implica emanciparse de la tiranía de la miseria, del hambre, de la ignorancia, de las debilidades que imponen los accidentes o las necesidades biológicas.

Fernando Savater advierte: “Algunos de los peores crímenes de nuestro siglo han de-

rivado del intento de disociar ambas caras de la libertad o del dogmatismo que las considera incompatibles”.²

Los derechos humanos reconocen ambos aspectos de la libertad. Ninguno de ellos es sustituible o prescindible. Los 2 son indispensables para el respeto de la dignidad humana, *conditio sine qua non* de la autonomía personal, sin la cual no existe la posibilidad real de caminar por la senda que cada cual decida elegir.

Ser libre implica la probabilidad siempre presente de equivocarse y hacerse daño a sí mismo. No son pocos los que quisieran ser guiados eternamente hacia lo conveniente, ya sea por el cura, el psicoanalista o el gurú. Pero buscar lo conveniente para sí mismo es tarea de todas las mujeres y todos los hombres que se quieren libres, que creen en la libertad —por tanto, en los derechos humanos— y se comprometen responsablemente con ella.

**Luis de la Barreda Solórzano, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.*

1 De la libertad, traducción de Eduardo Gil Bera, Acan-tilado, Barcelona, 2013, página 20.

2 Sin contemplaciones, Ariel, primera reimpresión, México, 1996, página 26.

Fotos: UNAM.

La importancia de la autonomía

*Jaime Martuscelli y Carlos Martínez Leyva**

La autonomía ha significado la potestad que una persona, instituciones o poblaciones tienen para autogobernarse, dentro de cierto marco normativo, sin depender o tener sujeción de otros organismos, para realizar sus funciones y adoptar las formas de gestión que más le convenga. La referencia clásica a la noción de autonomía es a las universidades públicas latinoamericanas que reconfiguraron con esa condición sus relaciones entre la sociedad y el Estado. La conquista de la autonomía fue producto de la lucha por las libertades de pensamiento y expresión, contra la sumisión y el autoritarismo académico, la cátedra vitalicia, contra la educación elitista, contra el dogmatismo que apartaba a la universidad de la ciencia, por la elección de autoridades universitarias; en síntesis, fue la conquista de la libertad de cátedra y de investigación, así como de la democratización de la vida universitaria.

El reconocimiento de la autonomía universitaria se sustentó en la especificidad de su misión y que realiza en sus funciones sustantivas de enseñanza, investigación en todos los campos del conocimiento y difusión de la cultura, con valores que la distinguen como la búsqueda de la verdad, el pensamiento crítico y reflexivo, la formación ética, la responsabilidad social y el fomento de la solidaridad y a la tolerancia, entre otros. La autonomía de la Universidad se ha convertido en una fortaleza para el ejercicio de la libertad y la razón ante las amenazas de imponer o prohibir a la investigación temas u objetos de estudio o inhibir importantes desarrollos que han tenido la ciencia y la tecnología.

A veces se intenta desconocer que los avances que se logran en algunos campos del conocimiento ayudan a mejorar la calidad de vida y resolver graves problemas que afectan al conjunto social. Existen asimismo propuestas de apartar del quehacer universitario a las humanidades y las artes por su reducido valor de cambio en el mercado, sin considerar que son éstas las que nos proporcionan la posibilidad de comprender el mundo y la diversidad de circunstancias que hoy nos aquejan a nivel mundial y propiciar una convivencia responsable y ética.

La universidad tiene que fortalecer y consolidar permanentemente las condiciones necesarias para su desarrollo: libertad y autonomía. El cumplimiento del compromiso de la universidad con el conocimiento requiere asegurar la libertad de pensamiento y la libertad académica para investigar y enseñar. Las actividades académicas solo pueden rendir buenos frutos cuando se desarrollan con la autonomía necesaria para que se exprese la pluralidad, la diversidad y la crítica. Sin esta libertad, difícilmente

se generaría un ambiente propicio para el avance del conocimiento. La autonomía ha facilitado el crecimiento institucional en la medida en que ha permitido adaptarse a la dinámica de la ciencia y la tecnología, generando nuevos objetos de estudio, nuevos espacios de interés, nuevos campos profesionales y en la medida de lo posible, nuevos desarrollos académicos.

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la autonomía lograda hace 90 años le ha permitido llegar a ser una de las principales instituciones de educación superior en Iberoamérica, mantener su carácter de institución pública, laica y gratuita; ser referente de la libertad de conciencia, de responsabilidad y transparencia en el manejo de recursos, de ser puntal de la investigación en ciencias y humanidades, coadyuvando con ello en la solución de los grandes problemas. La autonomía también le ha permitido organizarse a sí misma para responder mejor

Doctor Carlos Martínez Leyva.

Doctor Jaime Martuscelli.

a las demandas sociales; ha hecho posible la participación democrática de su comunidad en la toma de decisiones a través de numerosos cuerpos colegiados, integrados con representación de cada uno de los sectores que integran la institución, donde se expresa el disenso y se logran los consensos sobre decisiones fundamentales: elección de autoridades, elaboración y aprobación de planes de estudio, contratación de académicos, evaluaciones, dictámenes, comités editoriales, reconocimientos, entre muchos otros aspectos de su vida interna. La integración y funcionamiento permanente de esos órganos son los medios de acción colectiva indispensables para procesar las necesidades, demandas y conflictos internos y se convierten en consecuencia en garantes de la autonomía, en atención a las demandas sociales y universitarias. La Universidad ha elaborado normas relativas para la rendición de cuentas, la transparencia en el manejo de sus recursos, el acceso

a la información, para la atención a la inseguridad y violencia de género y destacadamente un código ético universitario.

La demostración de la capacidad de la Universidad para autogobernarse, en un contexto de pluralidad y respeto a la diversidad de pensamiento manifestada en la libertad de cátedra y de investigación fueron fundamentos para que, a propuesta del entonces rector de la UNAM Guillermo Soberón, se modificara el Artículo 3ro. Constitucional para incluir una fracción VII que garantiza y define los alcances de la autonomía.

No obstante, es necesario advertir que la norma jurídica que reconoce el carácter autónomo de las universidades, como consustancial a su quehacer, no garantiza el respeto a su autonomía de parte de los poderes públicos y demás fuerzas sociales, políticas o religiosas que no comprenden la lógica académica de sus funciones sustantivas. La autonomía no es un hecho consumado sino una condición inacabada que requiere de una renovación constante y una vigilancia permanente de los nuevos retos y desafíos de una sociedad cambiante. Estas amenazas se han expresado de diferentes maneras y no han sido solamente externas sino desafortunadamente internas, por lo que se requiere una actitud de reflexión autocrítica permanente, la constante rendición de y la observancia de principios éticos.

El financiamiento ha sido un mecanismo mediante el cual el Estado ha tratado de imponer condiciones a las universidades y obligado a la búsqueda de fuentes alternativas de recursos, lo cual se ha convertido en una nueva tarea. Aunque las comunidades universitarias aceptan la necesidad de allegarse recursos adicionales al subsidio, se debe insistir en el compromiso ineludible

Universidad Autónoma de Nayarit. Foto: www.uan.edu.mx

del gobierno de apoyar a las instituciones públicas de educación superior. A partir de la dependencia del presupuesto, se ha intentado incidir sobre los criterios de ingreso, imponer criterios de planeación y desarrollo institucional, formación y mejoramiento del profesorado, evaluación y acreditación de planes y programas por instancias externas, orientación sobre temas de investigación, entre otros aspectos.

También se ejerce una intervención normativa modificando, sin el consentimiento de los universitarios, y a iniciativa del poder ejecutivo local, Leyes Orgánicas que atentan contra la libertad de autogobernarse y trastocan la normalidad académica, tal y como ha ocurrido con la Universidad Autónoma de Hidalgo y recientemente con la Universidad Autónoma de Nayarit. O bien, se pretende controlar a las instituciones autónomas mediante la presión que se ejerce sobre los órganos de elección para el nombramiento de autoridades.

La autonomía, como se observa, no deja de ser incómoda para algunas esferas del poder que intentan condicionarla para que, las instituciones con ese carácter, atiendan una visión o interés particular o sean instrumentos del juego político. De hecho, los órganos autónomos son espacios de lucha por el poder que son parcelas de éste. Por ello la autonomía es relativa, y tiene que persistir en un contexto complejo y cambiante en el que se tiene que convivir a contracorriente, defendiendo los valores básicos que la sustentan como la libertad, responsabilidad, equidad, la imparcialidad, la objetividad, la solidaridad, y el respeto al estado de derecho. La autonomía tiene que reforzarse y defenderse permanentemente.

**Jaime Martuscelli y Carlos Martínez Leyva, Coordinación de Proyectos Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México.*

Í

Foto: Cortesía Isidro Mendoza.

La autonomía universitaria no debe ser vulnerada por la política o gobierno: Isidro Mendoza

Isaac Torres Cruz

La autonomía universitaria es una pieza clave de las democracias, por lo que su vulnerabilidad no concierne solo a las instituciones académicas, sino a la sociedad en su conjunto. De lo contrario, las instituciones educativas serían susceptibles a no poder ejercer el pensamiento crítico y la libertad de las ideas. Por su parte, las instituciones deben comprometerse a transparentarse para ejercer este derecho constitucional.

En entrevista para *Forum*, Isidro Mendoza García, académico del Departamento de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en autonomía universitaria, explica el valor histórico de este logro constitucional, así como la importancia de fortalecerlo.

“Esta autonomía es un principio establecido en la Carta Magna y tiene como finalidad establecer una protección especial a la universidad pública, para que cumpla con su obligación constitucional y la responsabilidad social de proveer una educación superior de calidad”.

¿Esta cualidad de las universidades es un logro de la sociedad?

La construcción del concepto de autonomía universitaria tiene en su origen un proceso histórico a partir de 1929, generado por estudiantes de la Universidad Nacional de México, mediante el cual se logró una autonomía, que se estableció de manera legal, pero no estaba en la Constitución. Fue hasta 1980 que alcanzó un nivel constitucional, a través del Artículo 3°. donde se inserta la garantía de la autonomía a las universidades públicas del país, entre ellas la UNAM. Ahí se le da la fortaleza vinculada con el derecho a la educación.

¿Cuáles son las características de una universidad autónoma y de acuerdo a qué necesidades la obtiene?

De acuerdo al Artículo 3°, va dirigida exclusivamente a universidades públicas, en tanto que las privadas dependerán de las incorporaciones a otras instituciones educativas. Las universidades públicas que sí gozan de este derecho adquieren ciertas facultades que son indispensables para el desarrollo de la autonomía, como la facultad de autorregulación, con la que pueden

establecer su propia normatividad de regulación interna.

El especialista añade que también gozan de una facultad de autorregulación académica, con lo cual pueden realizar sus propios planes y programas de estudio. “También de autogestión administrativa, que se refiere a su estructura, y una característica muy importante: el autogobierno, una facultad reconocida a la universidad pública para establecer su propio esquema de gobierno que incluye los procesos para la designación de sus autoridades. En estas 4 facultades se materializa la autonomía de la universidad”.

Fotos: Anayansin Inzunza.

Pero no todas las universidades públicas gozan de autonomía, debido a que no existe una ley general o algo parecido, que lo establezca, donde lo establecido en la Constitución requiere de una ley orgánica que se emitirá federalmente o mediante el congreso local, añade. “La autonomía no solo es una denominación semántica, sino que se materializa en el ejercicio de las facultades o funciones, pero ello deviene en una ley secundaria, desde el punto de vista de una ley con características legales, no constitucionales. Sería bueno tener una ley que regulara a todas las universidades públicas, sería un gran avance”.

¿Por qué es importante la autonomía para las universidades?

Para que ejerzan esta facultad —la cual cumple con fines de carácter académico, investigación y cultural, y bajo un proceso de enseñanza-aprendizaje— no pueden estar en manos de una corriente política, partido político o gobierno en el poder. Deben ser libres para desarrollar investigación, para configurar sus planes y programas de estudio. De esta forma se garantiza el libre desarrollo de las ideas para la construcción y desarrollo de la cultura, por eso es importante que ellos designen sus procesos.

Esos principios son también importantes en otras instituciones autónomas para mantener un clima democrático saludable.

Es un punto de equilibrio para desarrollar análisis críticos, reflexivos y científicos, apartados de tendencias políticas que en ocasiones no tienen la razón, pero sí el poder político. La libertad que se puede tener desde la academia, con esa independencia y autonomía, permite hacer consideraciones y reflexiones que, si son tomadas en buen sentido, pueden hacer que aquellos que ejercen el poder reconsideren de alguna forma la toma de decisiones.

¿Cómo se fortalece la autonomía universitaria?

Debe evitar esas tentaciones de involucrarse con la tendencia política, partido en el poder u otros grupos; debe evitar su influencia en la toma de decisiones en los planes de estudio, en la selección de estudiantes, de los académicos y del cuerpo colegiado que elige a sus máximas autoridades. Hay que evitar la injerencia de inte-

Í

reses ajenos a la universidad a la vez que se le proporciona a los egresados el más alto nivel nacional e internacional. Eso mantiene viva la autonomía y legitima su existencia.

¿Cuáles son los temas pendientes sobre la autonomía universitaria que se podrían solucionar en los próximos años?

Un tema por atender hoy en día para todos los organismos descentralizados o autónomos que no dependen de ninguno de los poderes, pero que tienen una función indispensable para el desarrollo de la nación y para la sociedad, es el presupuesto. Éste es asignado por el poder legislativo,

pero depende de la planeación del ejecutivo, entonces, las universidades deberían tener una protección en éste y se asigne de acuerdo al Producto Interno Bruto, como se hace en otros países. De esta forma, su autonomía no dependerá de la voluntad política de un partido o el gobierno.

Finalmente, el especialista enfatiza que las 4 características de la autonomía universitaria —autoregulación, autorganización académica y administrativa, y autogobierno— también deben evolucionar y enmarcarse en parámetros académicos del más alto nivel internacional. “Ahora, la mejor forma en que las universidades pueden cooperar con el Estado es que tanto sus egresados como académicos se pongan a esos niveles para ser competitivos y sirvan en su función social”.

Fotos: Anayansin Inzunza.

La autonomía y la Ley de Ciencia y Tecnología

INCyTU*

La autonomía es un término en perpetua búsqueda de significado. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no le hace justicia a su polisemia y enlista apenas 5 definiciones, mientras que un breve texto de Monsiváis¹ nos ilustra que simplemente en el contexto universitario, ha tenido un número mucho mayor de acepciones. Pero es que tal vez el depender de una definición de la autonomía externa, no generada internamente por el ente (individuo, comunidad, institución, etcétera) en cuestión sería un acto heterónimo en sí mismo.

¹ <https://www.letraslibres.com/mexico/cuatro-versiones-autonomia-universitaria>

Ajeno al debraye que pudiera parecer ocioso, el hecho es que en el ámbito legal en México, la autonomía no cuenta con una definición precisa. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se usa el término ya que se establece la autonomía de ciertos organismos, pero se hace de manera diferenciada y nunca se le define de manera general.

Dicho de manera laxa, a los órganos establecidos en la constitución como autónomos se les conoce como *Órganos Constitucionales Autónomos*. La Corte (20/2007)² ha resuelto que éstos cumplen con las siguientes características: a) *Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal*; b) *Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación*; c) *Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera*; y d) *Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad*. Ejemplos de estos organismos son la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o el Banco de México, entre otros. Pero a pesar de que la Corte nos da una herramienta para identificar a los *Órganos Constitucionales Autónomos*, la autonomía sigue sin tener una acepción unívoca e inequívoca.

A falta de una definición precisa, cada que se establece la autonomía de una institución, se le define *ad hoc* a las necesidades del momento, en respuesta al ambiente político o simplemente respondiendo a

las prioridades de los legisladores en turno. Por ejemplo, uno de los *Órganos Constitucionales Autónomos* es el INAI, definido en el Artículo 6o de la Constitución. Se le enuncia como autónomo, pero inmediatamente después se procede a enlistar una serie de características que definen o precisan su autonomía:

VIII. *La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.*

Y así encontramos en las leyes mexicanas distintos tipos de autonomía. (Ugalde, 2010)³ encuentra 6 tipos: *Técnica, Orgánica o Administrativa, Financiera-Presupuestaria, Normativa, De Funcionamiento y Plena*. Sin embargo, cada organismo autónomo definido en la ley mezcla de manera diferente los diferentes tipos de autonomía. No solo eso, sino que también es diferente cómo se elige a sus integrantes, cuánto tiempo duran en el cargo, a quién rinden cuentas y cómo se regulan. (Fabían Ruiz, 2017)⁴ ha hecho una exce-

2 <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralIV2.aspx?id=172456&Clase=DetalleTesisBL>

3 Ugalde Calderón FV. *Órganos Constitucionalmente Autónomos*. Rev del Inst la Judicatura Fed. 2010;(29). <https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/servicio-profesional-electoral/concurso-publico/2016-2017/primera-convocatoria/docs/Otros/37-org-constitucionales-autonomos.pdf>

4 Fabían Ruiz J. *Los Órganos Constitucionales Autónomos: Una Visión Integradora*. Rev Mex Derecho Const. 2017;(37).

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932017000200085

lente recopilación al respecto. Citando a (Valadés, 2014)⁵:

En suma, para el diseño de estos organismos la regla es que no hay reglas.

Como señala (Fabián Ruiz, 2017):

Un hecho a destacar es que se establece en el artículo 60. de la Constitución, para el caso del INAI: “En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género”. Cabe preguntarse entonces ¿por qué la equidad de género sólo es deseable para el INAI y no para la conformación de los demás órganos constitucionales autónomos, en los que no se establece tal objetivo?

Esta situación no simplemente genera inconsistencias entre los diferentes organismos, sino que va más allá. En la educación básica se nos enseña que el poder del Estado se divide en 3: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esto es refrendado por la Constitución en el Artículo 49:

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Pero al mismo tiempo, los organismos autónomos cumplen con ciertas funciones que le corresponderían al Estado, pero no pertenecen a esta división del poder. (Ac-

⁵ <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/7061/8997>

kerman 2010)⁶ señala que en este tema hay un debate que resolver. Indica, por ejemplo, que cuando la Corte (20/2007)⁷ establece que los organismos autónomos *evolucio-*nan la teoría tradicional de la división de poderes, pero que no la alteran o destruyen:

Pareciera que los ministros quisieran “chiflar y comer pinole” al simultáneamente argumentar que los organismos autónomos alteran y también dejan intacta la tradicional división de poderes. Al final de cuentas, los ministros se quedan cortos ante el reto de transformar el Estado mexicano con base en un rediseño estructural generalizado.

Finalmente, (Ackerman 2010) hace un excelente caso para abogar por los organismos autónomos, incluso si su situación legislativa no fuera absolutamente clara, ya que los muestra como una parte fundamental del Estado moderno:

No se puede desdeñar a los organismos autónomos como un fenómeno pasajero, como una moda o como algo utilizado exclusivamente por regímenes autoritarios para simular su compromiso con la rendición de cuentas. La cantidad de organismos que existen actualmente alrededor del mundo, el avance de los criterios jurisprudenciales en la materia y los rediseños constitucionales que se han llevado a cabo recientemente, en América Latina en particular, nos obligan a concebir los organismos autónomos como parte de una revolución silenciosa que está tomando lugar a nivel internacional en la división de poderes.

⁶ Ackerman J. *Organismos Autónomos y la Nueva División de Poderes en México y América Latina*. Estudios en Homenaje a Emilio Rabasa. 2010;3–21. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2834/5.pdf>

⁷ <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralIV2.aspx?id=172456&Clase=DetalleTesisBL>

Nos muestra, además, que la falta de una definición precisa de autonomía no es necesariamente un fenómeno universal, ya que otros países de Latinoamérica lo han resuelto al constituir a los organismos autónomos en un *Cuarto Poder*. Aunque tal vez éste no sea necesariamente el camino a seguir, nos muestra que es posible encontrar una respuesta.

La autonomía en la Ley de Ciencia y Tecnología

En nuestro país la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) no han tenido un rol prioritario, lo cual se muestra, por ejemplo, en el presupuesto insuficiente que se le ha asignado actual e históricamente. De manera consistente, los organismos encargados de dirigir las políticas públicas en este ámbito no aparecen en la constitución, sino que se les ha relegado a la Ley de Ciencia y Tecnología. Es aquí donde se define a la cabeza de sector, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), y también un organismo autónomo correspondiente, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. (FCCyT, A.C.).

En el Artículo 36. de la Ley se le enuncia como órgano autónomo:

Se constituye el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. como órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACyT...

Siguiendo la regla, no queda definida de manera precisa la autonomía de dicho órgano, pero parte se puede inferir de los párrafos subsecuentes. Por ejemplo, se establece que dicho órgano estará regido por una junta de gobierno amplia y diversa, constituida por las academias, universidades, cámaras empresariales, etcétera.

¿Pero cuál es la pertinencia de tener un organismo autónomo en CTI? Ésta es una pregunta que la comunidad tendrá que explorar y responderse para la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que por mandato constitucional deberá expedirse este año. Pero, por esbozar una respuesta:

Los organismos autónomos surgen como contrapesos cuando hay un interés por el cual velar más allá del clima político o incluso de la vía democrática. Tal es el caso de los derechos humanos, y por eso está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o el acceso a la información y la transparencia, con el INAI que ya se mencionó. En este sentido, la CTI puede también pensarse como una necesidad que debe trascender los tiempos electorales ya que, los proyectos científicos tienen una duración muy distinta a los políticos, por ejemplo, los 6 años de un presidente contra los 30 años que puede durar el desarrollo de una vacuna, o también por el hecho de que la búsqueda del conocimiento trasciende fronteras y es universal. Esto es consistente con recomendaciones internacionales como por ejemplo las de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en su Recomendación sobre la Ciencia y los Investigadores Científicos⁸.

Esto por supuesto no quiere decir que la CTI debe independizarse por completo de la política del país. Por el contrario, el CONACyT, designado por el Ejecutivo, es quien encabeza la política del sector y un organismo autónomo funciona como contrapeso velando por los intereses de la comunidad de CTI al expresar su voz.

**Oficina de Información Científica y Tecnológico para el Congreso de la Unión.*

⁸ <http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002608/260889s.pdf#page=137>

La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes

El documento *La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes* fue preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para la *XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe*, que se llevó a cabo en Santiago, Chile del 27 a 31 de enero pasado. Aquí se evalúan los avances realizados por los países para lograr mayores niveles de igualdad de género y autonomía de las mujeres. Asimismo, se analizan los procesos de globalización económica y financiera, la revolución digital, la economía del cuidado y el cambio climático, y sus principales efectos en la vida de las mujeres en un contexto económico cambiante.

Foto: Twitter cepal_onu.

Foto: Twitter cepal_onu.

Las desigualdades de género son un obstáculo para el desarrollo sostenible, y los cambios en el escenario que enfrenta la región son una manifestación de la urgencia de avanzar decididamente hacia estilos de desarrollo que contemplen en sus cimientos la igualdad de género y la autonomía de las mujeres, así como la garantía de los derechos de todas las personas sin excepción, señala la publicación *Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes (LC/CRM.14/3), Santiago, 2019.*

En el prólogo, firmado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL se lee lo siguiente:

La *XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe* se

lleva a cabo en un momento en el que se conmemoran importantes hitos de distintas agendas regionales y mundiales sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Esta Conferencia coincide con la celebración de los 40 años de la aprobación de la *Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer* y los 25 años de la *Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz*, y se realiza a 5 años de la aprobación de la *Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* y a 3 años de la aprobación de la *Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030.*

En el contexto regional actual, resulta urgente acelerar los compromisos asumi-

Foto: Twitter onumujeres.

dos en el marco de la *Agenda Regional de Género* y la *Agenda 2030* para hacer frente a los múltiples desafíos que plantea un escenario económico en continuo cambio debido a las transformaciones económicas, tecnológicas, demográficas y climáticas que están teniendo lugar. Existe una asimetría internacional entre agentes económicos, en el comercio internacional y en la capacidad de innovación y generación de nuevas tecnologías, así como entre los principales países emisores de gases de efecto invernadero y aquellos países que son más vulnerables a los efectos del cambio climático. La región está creciendo menos, a la vez que se incrementan las desigualdades y la pobreza aumenta. Esto plantea una situación compleja en lo que respecta al gasto social y, sobre todo, a las políticas que repercuten en la vida de las mujeres. La persistencia de los nudos estructurales de la desigualdad de género exige redoblar los esfuerzos para cumplir los compromisos asumidos por los Gobiernos a fin de superarlos.

En la primera parte de este documento, se evalúan los avances realizados para lograr mayores niveles de igualdad de género y autonomía de las mujeres. Por un lado, los países han progresado de manera significativa en lo que se refiere a la construcción y jerarquización de estructuras institucionales para el diseño y la coordinación de

políticas de igualdad de género. Esto ha conllevado la consolidación de un marco normativo sólido para hacer frente a la violencia por razón de género contra las mujeres y para conseguir una participación más igualitaria de estas en los procesos de toma de decisiones, así como la construcción de sistemas de información para visibilizar la situación de las mujeres y las múltiples discriminaciones a las que se encuentran sujetas. Por otro lado, el desempeño económico y distributivo de América Latina y el Caribe no ha sido suficiente para superar las desigualdades de género. Además, la heterogeneidad estructural, económica y social presente en la región sigue constituyendo un obstáculo para la garantía de los derechos de todas las mujeres y niñas.

En la segunda parte, se analizan los procesos de globalización económica y financiera, la revolución digital, la economía del cuidado y el cambio climático, y sus principales efectos en la vida de las mujeres en un contexto económico cambiante. Mediante la implementación de políticas públicas adecuadas, estas tendencias pueden representar una gran oportunidad para transitar hacia un nuevo estilo de desarrollo que ponga la igualdad de género en el centro. Sin embargo, la desigualdad en la región está muy condicionada por la estructura productiva y, si esta no se modifica, dichos cambios podrían dificultar el cierre de brechas e incluso favorecer el surgimiento de nuevas amenazas para la igualdad entre hombres y mujeres.

En primer lugar, los beneficios de la globalización económica y financiera no están siendo distribuidos de forma equitativa, y los efectos diferenciados de las políticas comerciales, financieras y fiscales podrían acrecentar las brechas mencionadas. En segundo lugar, las tecnologías disruptivas

de la era digital están transformando la sociedad, al revolucionar las comunicaciones, la generación de información y el acceso a esta, y también el sistema económico, dado que modifican las formas de producción, gestión y gobernanza.

Estas tecnologías tienen un enorme potencial para acelerar los compromisos relacionados con la igualdad de género y avanzar hacia el cambio estructural propuesto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sin embargo, las asimetrías internacionales, la segmentación y segregación laboral de género y el déficit de capacidades para satisfacer las demandas de la era digital son problemas que todavía deben resolverse en la región para poder aprovechar plenamente el potencial de la revolución tecnológica.

La economía del cuidado, por su parte, también tiene un enorme potencial para contribuir a la diversificación de la estructura productiva de la región, la generación de empleo, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. En la actualidad, el aporte de ese sector se encuentra sostenido —aunque invisibilizado—, por un Prólogo Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 12 lado, por el trabajo no remunerado de las mujeres y, por otro lado, por el trabajo remunerado de las mujeres en empleos precarios y menos valorados desde el punto de vista económico y social. Los desafíos relacionados con los cuidados se exacerban ante los diversos efectos producidos por los cambios demográficos que está experimentando la región: entre ellos, el envejecimiento y la migración. Por último, la discusión sobre el cambio climático se ha centrado sobre aspectos económicos y sociales, pero ese análisis no ha considerado suficientemente la situación de las mujeres y las desigualda-

des de género que se reproducen y potencian debido a este fenómeno mundial.

Ante estas tendencias que amenazan la sostenibilidad de la vida, es imprescindible cuestionar los fundamentos del sistema económico mundial y realizar cambios dirigidos a generar las condiciones necesarias para la igualdad. Entre las propuestas para hacer frente estos desafíos, se encuentra la formulación de una nueva generación de políticas públicas integrales que aborden la autonomía de las mujeres en sus tres dimensiones —física, económica y en la toma de decisiones—, así como sus interrelaciones.

Se requiere un compromiso global con un enfoque de responsabilidades comunes pero diferenciadas, a fin de impulsar un nuevo y renovado multilateralismo que fortalezca la acción colectiva para la provisión de bienes públicos regionales y mundiales. También es necesario aumentar la resiliencia frente a perturbaciones financieras, comerciales, tecnológicas y climáticas; equilibrar los múltiples intereses internacionales y evitar la concentración de capitales, capacidades y tecnologías, y asegurar la protección social universal y los derechos humanos de todas las personas.

Foto: Twitter inmujeres.

Foto: Twitter aliciabarcena.

En este documento, se plantea la necesidad de generar inversiones en sectores que apunten a un cambio estructural y de fomentar el crecimiento económico y el aumento de las innovaciones, teniendo en cuenta las características de los países de la región y el potencial de las mujeres para lograr transformaciones en nuestras sociedades.

Finalmente, para acelerar la implementación de la *Agenda Regional de Género* y hacer frente a los desafíos emergentes, es preciso contar con datos, estadísticas e indicadores oportunos y relevantes, que muestren cómo los cambios macroeconómicos, tecnológicos, demográficos y climáticos pueden afectar de manera diferenciada a los distintos sectores de la población. Para ello, es necesario que existan mecanismos de coordinación a nivel nacional con un enfoque intersectorial que garantice la transversalización de la perspectiva de género en toda la producción del sistema estadístico nacional. Con este objetivo, deben seguir promoviéndose las alianzas entre quienes producen y quienes utilizan la información, superando las desconfianzas institucionales, fortaleciendo capacidades —tanto en lo referente al enfoque de género como en temas relacionados con la producción, el análisis y el uso de información estadística— y garantizando el presupuesto necesario para la producción de información.

Las desigualdades de género son un obstáculo para el desarrollo sostenible, y los cambios en el escenario que enfrenta la región son una manifestación de la urgencia de avanzar decididamente hacia estilos de desarrollo que contemplen en sus cimientos la igualdad de género y la autonomía de las mujeres, así como la garantía de los derechos de todas las personas sin excepción, finaliza el prólogo.

El documento recoge las valiosas contribuciones de las ministras y autoridades de los mecanismos para el adelanto de las mujeres de América Latina y el Caribe, realizadas durante la *58ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe* (Santiago, enero de 2019), así como en las reuniones preparatorias de la *XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe con países del Caribe* (18 de junio de 2019), con los países de Centroamérica y México (26 de junio de 2019) y con países de América del Sur (27 de junio de 2019), así como en los debates e intercambios en el marco del *Diálogo de Especialistas: Los Desafíos de la Economía desde una Perspectiva de Género*, organizado por la CEPAL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Santiago, 10 y 11 de junio de 2019).

En este documento también se recogió información presentada en los informes nacionales elaborados por los países para el proceso de examen exhaustivo a 25 años de la aprobación de la *Declaración y Plataforma de Beijing* y de los informes nacionales sobre el avance en la aplicación de la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la *Agenda Regional de Género* en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030.

Foto: Twitter mnonumujeres.

La estructura

El documento *La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes* está dividido de la siguiente manera:

PARTE 1 (Des) igualdad de género en América Latina y el Caribe

- Capítulo I: Avances en la igualdad de género y la autonomía de las mujeres en América Latina y el Caribe.
- Capítulo II: Heterogeneidad regional: el desafío de la interseccionalidad para alcanzar la igualdad de género en América Latina y el Caribe.

PARTE 2 Escenarios económicos cambiantes

- Capítulo III: Globalización económica y financiera: sus impactos en la autonomía económica de las mujeres en América Latina y el Caribe.
- Capítulo IV: Revolución digital: tendencias e impactos en la vida de las mujeres.

- Capítulo V: Economía del cuidado: tendencias e impactos del cambio demográfico.
- Capítulo VI: Cambio climático: tendencias, oportunidades y desafíos para la igualdad de género.

PARTE 3 Políticas para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres

- Capítulo VII: Lineamientos de políticas integrales para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes.

Para consultar el documento *Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes (LC/CRM.14/3), Santiago, 2019* visite la siguiente liga: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45032/4/S1900723_es.pdf

Foto: Anayansin Inzunza.

La autonomía del Consejo Nacional Agropecuario

*Bosco de la Vega Valladolid**

Desde su acta constitutiva, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) se identificó como un organismo autónomo, de representación, defensa y fomento a la actividad agropecuaria, de carácter nacional y afiliación voluntaria; une en un solo frente a los productores agropecuarios, de servicios al campo y agroindustriales, es decir, agremia a todos los eslabones de las cadenas productivas; su función principal es representar al sector agroalimentario privado del país ante los sectores público, privado y social; y promover al campo y al productor mexicano en la búsqueda de generar condiciones favorables para su desarrollo.

La autonomía del CNA le confiere la capacidad para tomar decisiones de manera libre en aspectos como su organización, en el establecimiento de los estatutos que rigen su funcionamiento, y de las funciones y responsabilidades que se confiere a sus miembros, así como en las opiniones vertidas de acuerdo con el cumplimiento de sus objetivos.

Es un ente que no depende del presupuesto gubernamental, con identidad y estructura propia, que manifiesta su autonomía en el cumplimiento de su misión, pues representa los intereses comunes de sus integrantes, y busca propiciar

condiciones equitativas para su competitividad y desarrollo sostenible. La autonomía del CNA es respaldada por sus propios mecanismos internos de toma de decisiones mediante los cuales sus miembros tienen voz y voto, y pueden decidir cómo estará conformada la estructura que los represente, es así que eligen a su presidente, Comité Directivo y adicionalmente pueden votar o emitir opinión sobre las políticas o actividades a ser desarrolladas por éste.

Un factor importante por el cual el Consejo puede conducirse con autonomía es porque tiene independencia financiera, por lo cual, las decisiones que se toman no están supeditadas a los intereses específicos de algún segmento de sus socios y asociados, o bien, de las autoridades gubernamentales. Para lograr representar a toda su membresía (que equivale al 75 por ciento del Producto Interno Bruto agroalimentario del país), es necesario tomar importantes decisiones, siempre colegiadas, y en caso de tener opiniones diferentes, llegar a consensos, con la finalidad de no actuar de manera sesgada, pues indudablemente al representar a sus agremiados de todos los eslabones de las cadenas productivas, eventualmente surgen temas en los cuales se vierten visiones o intereses encontrados, lo que obliga a reforzar el diálogo y buscar puntos de acuerdo que permitan impulsar propuestas de política pública en favor del desarrollo del sector agroalimentario.

El hecho de que el Consejo sea autónomo le ha permitido actuar en libertad, no solo en la toma de las mejores decisiones para apoyar al sector, también ha podido realizar acciones en beneficio o manifestarse en la defensa de los intereses de su membresía y, en general, del sector productivo, ante diferentes instancias o temas coyunturales, siempre dentro del marco

institucional; el CNA constantemente busca la retroalimentación de sus socios y asociados a través de consultas sobre diversos temas que sirven para la construcción de posicionamientos en favor del agro.

El CNA como un organismo autónomo y especializado en los temas del sector agroalimentario es un actor que sobrepasa la influencia gubernamental al ser un ente apolítico, dadas estas condiciones participa activamente en un sin número de espacios de consulta en los que se discuten temas de interés nacional, donde emite abiertamente y sin restricciones sus puntos de vista, ventaja que atinadamente le da su autonomía. Consideramos que la existencia de estos espacios de retroalimentación son de gran importancia, con la incorporación, tanto del sector público, como de la iniciativa privada, y la sociedad en general, que representen mayor inclusión y pluralidad; no obstante, más allá de la autonomía que tiene el Consejo y otros organismos gremiales para expresar sus puntos de vista en estos espacios, es importante que en esas figuras se tomen en cuenta las diferentes opiniones y que las acciones y decisiones se validen con base en lo vertido en ellos.

Finalmente, la autonomía del CNA también descansa en la capacidad de emprender adecuadamente el trabajo que sus miembros demandan, por lo que sus decisiones son evaluadas constantemente, además de estar sujetas al escrutinio público, por lo que es importante señalar que el ser un ente autónomo además de beneficios confiere responsabilidades, en nuestro caso, no solo ante nuestros socios y asociados, también con el sector y con la sociedad en general.

**Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario.*

Foto: Agencia CONACyT.

Más autonomía administrativa y menos burocracia: Selene Fernández

Isaac Torres Cruz

Parte de la investigación científica consiste en pensar y desarrollar la creatividad, sea para resolver un problema específico, para abrirse brecha en la frontera del conocimiento o aplicar sus resultados. Para este trabajo se requieren libertad y autonomía, las cuales permitan que la investigación dentro de las instituciones cumpla su propósito.

“**S**e debe promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio pleno de las libertades institucionales y personales de cátedra, de investigación y de expresión del personal académico de universidades, instituciones de educación superior, institutos y centros de investigación que realizan investigación e innovación científica, humanística y tecnológica”. Esta es una de las propuestas que la red de científicos *ProCienciaMx* ha realizado con miras a la integración de una nueva *Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación*, y que busca fortalecer el marco actual.

Si bien esta autonomía y libertad de investigación se entiende dentro de un esquema de congruencia y transparencia, hay aspectos que dificultan su ejercicio, como la burocracia y la falta de recursos para los investigadores, principalmente los jóvenes. En entrevista con *Forum*, una joven y destacada investigadora expone algunos de los obstáculos que complican este ejercicio.

Selene Fernández es investigadora del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (LANGEBIO) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Irapuato, donde realiza estudios de ARN no codificantes y mediante los cuales ha obtenido el reconocimiento de las *Becas para las Mujeres en la Ciencia L'Oréal-UNESCO-AMC-CONACyT*, así como el galardón internacional de estas becas en su categoría “*International Rising Talent*”.

La científica enfatiza que la libertad y autonomía de investigación queda, de inicio, enmarcada en un sistema que garantice la congruencia y perfil de los temas de estudio abordados, lo cual permite la supervisión de recursos y desempeño de los académicos. Sin embargo, en ocasiones esta supervisión puede volverse una burocracia que resta tiempo de trabajo científico.

“Es un problema en el entendimiento de cómo funciona la ciencia en comparación con otras instancias. Los científicos nos tenemos que dedicar a pensar en ideas, formar recursos humanos y leer lo que hay en la literatura científica, para identificar los hoyos en el conocimiento, saber dónde queremos contribuir e identificar las áreas en las que podríamos impactar más”.

Añade que se les puede exigir “mucho papeleo” para cumplir con dicha supervisión y asegurar que los fondos se usen de manera correcta. “Pero en ocasiones ciertos pasos pueden resultar excesivos”. En su caso particular, se dice afortunada de trabajar en una institución donde su administración entiende con claridad cómo se realiza la investigación y lo que se requiere para llevarla a cabo.

“Pero en otras instituciones no es así y las autoridades piensan que parte de llevar a cabo el proceso administrativo es lo que

se puede reportar como resultado científico. Ahí los científicos sociales sufren mucho porque apenas tienen tiempo de realizar su investigación y lo hacen en fines de semana; otros colegas deben trabajar también en casa o en horarios de 12 y hasta 15 horas para sacar la investigación y el proceso burocrático”.

Cuando se tiene a un investigador, en quien se invirtió mucho y está muy preparado, agrega, tenerlo relleno de papeles 3 o 4 horas al día no es lo mejor. “Sería maravilloso que las instituciones facilitaran procesos burocráticos para que, en vez de ello, tengamos tiempo de pensar y planear mejores estrategias de investigación y supervisar mejor a los estudiantes, que es al final lo que dará resultados científicos de nivel internacional”.

Selene Fernández inició su investigación en el CINVESTAV como catedrática CONACyT, para después ser contratada por la institución, lo cual no ocurre en todos los casos. Bajo el esquema de Cátedras CONACyT, los jóvenes investigadores tienen ciertas limitaciones en cuanto al financiamiento de sus proyectos, comenta.

Su caso es la excepción a lo que comúnmente se enfrentan los catedráticos en sus instituciones, quienes en sus reuniones externaban que los bloqueaban. “Adicionalmente, bajo este esquema administrativo, no se puede aplicar a donativos, tener estudiantes ni dar clases; esto dificulta hacer investigación ya que no puedes realizarlo todo tú y no tienes quien te ayude con la parte burocrática, es complicado avanzar en esas condiciones”.

Enfatiza que hay que apostar a los jóvenes investigadores y otorgarles las mejores condiciones para realizar sus investigaciones con libertad, autonomía y menos procesos administrativos y burocráticos.

Foto: Cortesía Gilberto López.

Autonomía universitaria, vital en el desarrollo de la educación superior

*Gilberto López Alfaro**

Los orígenes de la tradición universitaria en México se remontan a mayo de 1910 cuando se promulgó la Ley Constitutiva de la Universidad Nacional de México, que en septiembre de ese mismo año inició funciones. La primera universidad en México en obtener el rango de autónoma fue la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en octubre de 1917; en segundo lugar, en 1918 la Universidad de Occidente, hoy Universidad Autónoma de Sinaloa; en un tercer momento la Universidad del Sureste, hoy Autónoma de Yucatán en 1922 y posteriormente la Universidad de San Luis Potosí, en 1923.

La condición de autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se remonta al año de 1929. El 6 de junio, el Congreso de la Unión concedió al presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio facultades extraordinarias para legislar sobre la autonomía universitaria. El proyecto de Ley Orgánica para su discusión sucedió el 21 de junio de 1929. Los resultados se publicaron en el Diario Oficial el 26 de julio de ese mismo año. La Ley orgánica de la UNAM se mo-

dificó en 1933 y posteriormente en 1945, dando paso a una Ley Orgánica, que hoy sigue vigente en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 fueron decisivos para marcar el rumbo de la defensa de los derechos de autonomía en México. No solamente para el caso de la UNAM sino para todas las instituciones universitarias del país que de manera directa o indirecta reaccionaron a favor de los derechos más elementales del ámbito de la academia y educación superior.

En octubre de 1979 el presidente de la República, José López Portillo envió al Congreso de la Unión una iniciativa para adicionar el Artículo 3º Constitucional, para elevar a rango constitucional la autonomía de las universidades en México. El 9 de junio de 1980 se publicó en el Diario Oficial que la autonomía universitaria adquirió el carácter de un derecho constitucional.

Los logros más importantes del carácter autónomo de las universidades se circunscriben en los siguientes aspectos: el derecho a la autorregulación legislativa, académica y administrativa, es decir, de autogobierno, además de la libertad de cátedra y de investigación.

Al día de hoy, el fortalecimiento de la defensa de la autonomía universitaria se promueve desde las instancias de instituciones agremiadas en torno al ámbito de la educación superior, tales como el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, la Alianza de Instituciones Particulares de Educación Superior en México, entre otras.

La defensa de la autonomía universitaria hoy se circunscribe en el ámbito de una

mayor democratización, pluralidad, inclusión, y apertura de una sociedad que demanda una mayor presencia y acceso a la enseñanza y servicios que las universidades ofrecen. La labor de las universidades en el avance y progreso en los ámbitos científicos, culturales, deportivos, son de suma importancia para el fortalecimiento de un futuro más próspero de México.

El papel que desempeña la educación superior en el futuro del país es de importancia vital. Para ello, se requiere de certidumbre, estabilidad y un rumbo firme en materia de la autonomía universitaria. Sin embargo, los procesos de transformación de leyes y estatutos orgánicos universitarios en fecha reciente han presentado acciones que no abonan a esa estabilidad y rumbo firme. Los casos de las universidades de Baja California, Estado de México, Baja California Sur, Veracruz, Nayarit y Sinaloa son un ejemplo de la amenaza que atenta a su permanencia, rumbo y estabilidad al verse trastocados sus estatutos constitutivos.

** Gilberto López Alfaro, doctor en historia y coordinador del doctorado en Estudios Regionales con Énfasis en América del Norte, Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.*

Fotos: Mireya Rodríguez.

La autonomía en el arte como canal de comunicación

Mireya Rodríguez Nieto

Ejercer libremente una opinión a través del arte, como un canal de comunicación es un derecho que día con día fomentan entre sus alumnos, los académicos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco, Roberto Padilla Sobrado y Eduardo Juárez Garduño.

Debido a que se vive en un contexto político, económico e ideológico, el artista se ve influenciado y desarrolla su propio punto de vista, y con ello, su libertad de expresión, explicó Padilla, coordinador de la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica. Agregó que la autonomía en el arte es un rasgo prioritario en el trabajo del artista, que en caso de no ejercerla, plasmaría algo que no le es propio sino del contexto, autoridad, ideología o dogma.

“La autonomía en el arte es básica para poder establecer un diálogo con el espectador y con la sociedad. En la UAM somos totalmente autónomos desde su formación en los años 70, es una universidad que siempre ha generado una propuesta muy particular que manifiesta su interés por una mejora social”.

Para los proyectos modulares, profesores y alumnos de la UAM están interesados en abordar temáticas sociales. Al respecto, Roberto Padilla comentó que los alumnos de 8vo. trimestre realizarán un proyecto sobre el feminicidio.

“En nuestra área, cuando se diseña no hay ninguna línea política o económica que se deba seguir, el alumno puede generar sus propias propuestas y se discuten al interior de la universidad; nunca ha habido censura. Actualmente, el tema de la reivindicación social de la mujer o del acoso es contundente, es una fuerte discusión y el alumno lo puede expresar”.

Por su parte, Eduardo Juárez, profesor en la licenciatura de diseño de la comunicación gráfica señaló que, a lo largo de la historia, el arte ha transitado por diversos enfoques y utilidades de carácter social.

“Los seres humanos somos entes sensibles, lo que favoreció a que el arte se haya expandido a la vida cotidiana mas allá de las academias.

“La autonomía en el arte apela a la idea del arte occidental, donde tiene sus propias reglas, puede ser tan abstracto como lo quiera y el artista crea lúdicamente, es una forma de conocimiento que parte de la sensibilidad humana”, explicó el especialista.

Señaló que en los primeros vestigios del hombre viviendo en sociedad organizada, el arte se asociaba con una utilidad espiritual manifestado en rituales. Posteriormente, se le relacionó con aspectos de carácter público, social y político, representado en monumentos para reivindicar hechos, marcar puntos de partida o cambio de ciclos.

En el siglo XX, con base en las ideas de Immanuel Kant —filósofo alemán considerado uno de los pensadores más influyen-

tes de la Europa moderna y de la filosofía universal— surgió “la idea del arte por el arte más allá del aspecto utilitario, éste se erige como una creación libre y desinteresada en sociedades que se asumen democráticas, donde existe la igualdad y los derechos. Surge un arte comprometido que no solo es contemplativo, sino que es tan abierto que puede tener múltiples lecturas”, dijo Juárez.

El profesor enfatizó que el arte contemporáneo juega con la idea de lo efímero o lo absurdo como un recurso a la provocación, sobre todo en las artes plásticas. “Actualmente casi cualquier cosa puede ser arte. Creo que el arte que se impone y trasciende es aquel que por su potencia artística logra reflejar su época”.

El arte siempre tiene una razón de ser, dijo el experto, sobre todo cuando se crea con la intención de difundir una idea com-

partida que puede ser temporal o se vuelve parte del espíritu de la época. Se reconoce como una forma de comunicación, siempre es crítico y no autocomplaciente, por lo que cada propuesta artística tiene su propia concepción de autonomía.

“En países del Medio Oriente, el cuerpo está prohibido y no se puede representar gráficamente, creo que ahí no hay una autonomía, entonces el artista deberá representarlo de una forma distante o metafórica o no hacerlo porque se considera un delito. La autonomía es poder expresarte libremente y compartirlo con quien quieras, en este caso, las calles o las plazas públicas son espacios de tránsito para diversas apuestas artísticas”, concluyó el profesor Eduardo Juárez.

En este número, contamos con algunas piezas de los académicos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), Roberto Padilla Sobrado y Eduardo Juárez Garduño, así como de algunos de sus exalumnos, quienes forman parte del equipo de diseño del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. Francisco Meza y Eduardo Balderas.

Portada y página 51

Metamorfosis, Roberto Padilla Sobrado.
Ilustración digital, 2014.

Interiores

1. *Mirando al porvenir*, Eduardo Juárez. Serigrafía, 2004.
2. *Guillotina*, Francisco Ibraham Meza. Ilustración digital, 2011.
3. *Hurgando ideas*, Eduardo Balderas. Grafito, 2016.
4. *Ecosistema de Vitrubio*. Ilustración colectiva elaborada entre 14 colaboradores, entre ellos Roberto Padilla Sobrado, en el área terminal de Ilustración, UAM-Xochimilco. Ilustración digital, 2019.
5. *La lucha de la semilla*, Eduardo Juárez. Serigrafía, 2015.
6. *¿Redención?*, Francisco Ibraham Meza. Grabado/Aguafuerte, 2008.
7. *Metamorfosis III*, Roberto Padilla Sobrado. Ilustración digital, 2014.
8. *¡La patria vive y es nuestra!*, Eduardo Juárez. Serigrafía, 2004.
9. *Espíritu de la tierra*, Eduardo Juárez. Serigrafía, 2004.

1. Pág. 7

2. Pág. 19

3. Pág. 26

4. Pág. 27

5. Pág. 37

6. Pág. 43

7. Pág. 51

8. Pág. 64

9. Pág. 65

> Dar click a este ícono en cada fotografía para regresar a esta página.

F

Recíbela cada mes en tu e-mail
forum@foroconsultivo.org.mx

Forum

NOTICIAS DEL FORO CONSULTIVO

Forum nació con la firme idea de ser un espacio informativo entre los distintos sectores que integran a nuestro Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y lo logramos... gracias.

FORO
CONSULTIVO
CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO, AC

Voz de las comunidades de CTI